

Novembro 2020

v.1, n.7, 2020

Revista **MultiAtual**

ISSN 2675-4592

DOI: 10.5281/zenodo.4655182

Grupo MultiAtual Educacional

Rua Flauzino Vaz da Silva, nº 211. Bairro Vila São Vicente –
Formiga – MG. CEP: 35.574-564

<https://www.multiatual.com.br/>
revistamultiatual@gmail.com

Expediente**Revista MultiAtual - ISSN 2675-4592**www.multiatual.com.br

revistamultiatual@gmail.com

Novembro/2020**Editor-chefe:** Jader Luís da Silveira**Editores executivos:** Heloisa Alves Braga e Ricardo Ferreira de Sousa**Editores adjuntos:** Guilherme de Andrade Ruela, Glauber de Araujo Barroco Lobato e Ricael Spirandeli Rocha**Revisores**

Dr. Márcio Pironel	Ma. Juliana Lopes Leis de Morais
Dra. Mariana Silva Santos	Dr. Francisco de Sousa Júnior
Ma. Luana Ferreira dos Santos	Dra. Lílian Amaral de Carvalho
Ma. Claudia Maria Soares Rossi	Me. Cláudio Alves Pereira
Ma. Joice Laís Pereira	Dr. Niltom Vieira Junior
Me. Gabriel de Oliveira Soares	Esp. Dandara Lorryne do Nascimento
Me. Guilherme de Andrade Ruela	Dra. Viviane Lima Martins
Dra. Deyse Almeida dos Reis	Ma. Patrícia Ferreira Santos Guanãbens
Ma. Ana Paula Cota Moreira	Ma. Angerlânia Rezende
Ma. Suelem Cristina Alves	Ma. Tatiany Michelle Gonçalves da Silva
Me. Igor Aparecido Santana das Chagas	Dr. Wellington Marçal de Carvalho
Me. Camilla Mariane Menezes Souza	Ma. Heloisa Alves Braga
Me. Gabriel Monteiro de Souza	Dra. Haiany Aparecida Ferreira
Ma. Jocilene dos Santos Pereira	Esp. Adriléia de Moura Lima
Me. Rodrigo Viegas Moure	Me. Arthur Lima de Oliveira
Me. Glauber de Araujo Barroco Lobato	Esp. Resiane Paula da Silveira
Me. Ricardo Ferreira de Sousa	Esp. Flávia Roberta Rocha Silva Macêdo Pereira
Dr. Danilo Arnaldo Briskievicz	Esp. Érica dos Santos Carvalho
Me. Daniel Henrique Miguel de Souza	Esp. Marcus Vinícius Dutra de Magalhães
Esp. Ricael Spirandeli Rocha	Esp. Igor Cardoso Costa
Esp. Alessandro Moura Costa	Esp. Manoel Lucas Bezerra de Lima
Ma. Marcela de Melo Fernandes	Esp. Jader Luís da Silveira
Ma. Joice Stella de Melo Rocha	

Programação visual e de sistema: Jader Luís da Silveira

Periodicidade da publicação: Mensal

Idioma: Aceitos artigos escritos em Português

Capa: Jader Luís da Silveira

Autor Corporativo

**Grupo
MultiAtual
Educativo**

*Transformando
Vidas através da
Educação*

Grupo MultiAtual Educacional

Rua Flauzino Vaz da Silva, nº 211

Bairro Vila São Vicente – Formiga – MG

CEP: 35.574-564

www.grupomultiatual.com.br

SUMÁRIO

EDITORIAL - v.1, n.7, 2020	05
Ricardo Ferreira de Sousa, Heloisa Alves Braga, Glauber de Araujo Barroco Lobato	
AS VÁRIAS VERSÕES DE CHAPEUZINHO: UMA PROPOSTA DE SEQUÊNCIA DIDÁTICA PARA O 4º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL	08
Karina Emaculada Rocha Luciana Aquino dos Santos Dias	
HORTA ESCOLAR COMO FERRAMENTA DIDÁTICO-PEDAGÓGICA NA REDE DE ENSINO PÚBLICA NO BREJO PARAIBANO	19
Robson Luis Silva de Medeiros, Álvaro Carlos Gonçalves Neto, Claudia Maria Soares Rossi	
O ESTADO DO CONHECIMENTO DO FUTEBOL EM PROGRAMAS DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU EM EDUCAÇÃO ENTRE 2015 E 2019	32
Gabriel Loureiro Lima	
INCLUSÃO/EXCLUSÃO DE PESSOAS COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA NA IDADE ADULTA NO CONTEXTO ESCOLAR E PROFISSIONAL: UMA ANÁLISE A PARTIR DA REVISÃO DE LITERATURA	46
Geila Santos de Sousa, Geisa de Sousa Cabral, Gilma da Silva Pereira Rocha	
FORMAÇÃO DE PROFESSORES: DESAFIOS PARA A PRÁTICA INCLUSIVA NA EDUCAÇÃO INFANTIL	56
Gilma da Silva Pereira Rocha, Diomark Pereira de Araújo	
USO DE FERRAMENTAS LÚDICAS NO PROCESSO DE ALFABETIZAÇÃO NOS ANOS INICIAIS	67
Resiane Paula da Silveira	

Editorial v.1, n.7, 2020

Edição Novembro

Caros leitores!

Os artigos aqui publicados têm o intuito de fortalecer práticas em espaços de ensino e aprendizagem, de modo que contribuam com outros profissionais em seu fazer docente, além de socializar estudos desenvolvidos por pesquisadores para além da sala de aula. Em sua maioria, oferecem subsídios importantes para qualificar a pesquisa em educação, demarcando historicamente as preocupações de diferentes pesquisadores e aprofundando a reflexão sobre a formação e as práticas educativas contemporâneas.

A Revista MultiAtual reforça a missão da elevação da qualidade em abranger professores e pesquisadores interessados em debater assuntos relacionados a Educação e temas Multidisciplinares. Nesse ensejo, a edição do mês de novembro apresenta seu sétimo número com seis artigos, entre relatos de prática, aplicação e estudo de caso. Esta edição reúne contribuições de professores e pesquisadores que, em novos tempos, procuram divulgar seus trabalhos por meio da publicização. Os textos desta edição contribuem e corroboram para a construção da pesquisa e da ciência em tempos de pandemia.

O primeiro artigo, As várias versões de Chapeuzinho: Uma proposta de sequência didática para o 4º ano do Ensino Fundamental, de Karina Emaculada Rocha e Luciana Aquino dos Santos Dias, apresenta uma sequência didática, baseada em uma experiência de contação de história para alunos do 4º ano do Ensino Fundamental. Os autores buscam ressaltar a importância do ensino de Literatura para o desenvolvimento de habilidades não somente de leitura e escrita, como também habilidades pertencentes aos demais conteúdos.

O segundo artigo, Horta escolar como ferramenta didático-pedagógica na rede de ensino pública no brejo paraibano, de Robson Luis Silva de Medeiros, Álvaro Carlos Gonçalves Neto e Cláudia Maria Soares Rossi, faz uma reflexão acerca da importância de se implementar novas ferramentas de ensino, apontando que a horta

escolar é uma excelente estratégia pedagógica, uma vez que os alunos podem praticar ensinamentos adquiridos em sala de aula e refletir sobre suas aplicações no cotidiano.

O terceiro artigo, O estado do conhecimento do futebol em programas de Pós-graduação *Stricto Sensu* em Educação entre 2015 e 2019, de Gabriel Loureiro Lima, aborda a temática futebol em dissertações e teses, publicados em um período de 5 anos, de programas de pós-graduação em Educação, ressaltando a relevância do esporte para o trabalho com estudantes, principalmente nas aulas de Educação Física, por meio de diferentes olhares.

O quarto artigo, Inclusão/exclusão de pessoas com transtorno do espectro autista na idade adulta no contexto escolar e profissional: uma análise a partir da revisão de literatura, de Geila Santos de Sousa, Geisa de Sousa Cabral e Gilma da Silva Pereira Rocha, evidencia a trajetória de pessoas com transtorno do espectro autista na idade adulta, como se dá sua inserção no mercado de trabalho, pautadas em dificuldades ainda enfrentadas por deficientes e da problemática de leis ainda ineficientes.

O quinto artigo, Formação de professores: desafios para a prática inclusiva na educação infantil, de Gilma da Silva Pereira Rocha e Diomark Pereira de Araújo, também traz reflexões sobre a educação inclusiva, analisando como se dá a formação de profissionais da área, suas práticas docentes e desafios, diante do cotidiano escolar. Os autores ressaltam ainda que é preciso a implementação de políticas de educação continuada, uma vez que cada necessidade educacional especial exige uma forma diferente de prática.

O sexto artigo, Uso de ferramentas lúdicas no processo de alfabetização nos anos iniciais, de Resiane Paula da Silveira, aborda a ludicidade como estratégia de ensino, ressaltando o trabalho por meio de três eixos: atividades lúdicas, tecnologias digitais e socialização e como tais eixos contribuem para o desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem de crianças nos anos iniciais, principalmente em relação à alfabetização.

Finalizamos esse editorial enfatizando a importância de espaços como este, em que professores e pesquisadores possam socializar suas experiências, com a certeza de contribuir para produção científica.

Desejamos uma ótima leitura a todos e todas!

Ricardo Ferreira de Sousa

Heloisa Alves Braga

Glauber de Araujo Barroco Lobato

AS VÁRIAS VERSÕES DE CHAPEUZINHO: UMA PROPOSTA DE SEQUÊNCIA DIDÁTICA PARA O 4º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Karina Emaculada Rocha

Professora graduada em Pedagogia pela UEMG, com pós-graduação em Gestão Escolar Integradora. karina.e.rocha@gmail.com .

Luciana Aquino dos Santos Dias

Professora com graduação em História pela UFMG e em Pedagogia pela UEMG. Pós-graduação em educação pela UFMG. luciana.aquino@edu.pbh.gov.br.

Resumo: O presente artigo expõe uma experiência de contação de história para alunos do 4º ano do Ensino Fundamental de uma escola pública na Rede Municipal de Ensino de Belo Horizonte. Nele abordamos a importância da Literatura no campo da ludicidade, da interpretação e da criação, tanto por parte dos educandos como dos professores. Em contante diálogo com a Base Nacional Curricular Comum (BNCC), procuramos apresentar e abordar algumas habilidades relacionadas ao ensino de Literatura que podem contribuir para a aprendizagem de maneira geral. Aprendemos e demonstramos na prática que quem domina a literatura desenvolve competências relacionadas aos diversos conteúdos.

Palavras-chave: Literatura. BNCC. Educação. Contação de história. Ensino fundamental. Chapeuzinhos Coloridos.

Abstract: This article exposes a storytelling experience for 4th grade elementary school students at a public school in the Municipal Education Network of Belo Horizonte. In it we approach the importance of Literature in the field of playfulness, interpretation and creation, both by students and teachers. In constant dialogue with the Common National Curricular Base (BNCC), we seek to present and address some skills related to the teaching of Literature that can contribute to learning in general. We learn and demonstrate in practice that those who master the literature develop skills related to different contents.

Keywords: Literature. BNCC. Education. Storytelling. Elementary School. Colorful Little Hats.

1. Introdução

Em nosso contexto social atual, a inclusão e o reconhecimento dos indivíduos como seres socialmente competentes está intimamente relacionada as suas habilidades de ler, escrever, entender e além de atribuir sentido àquilo que foi lido, como aponta Caroline Schwarzbold. Nesse sentido, no âmbito escolar a leitura deveria ter uma dimensão de centralidade no que diz respeito ao ensino e à aprendizagem. Não apenas a leitura por si só, aquela leitura deleite, mas, talvez com mais força social, a leitura de mundo, crítica e questionadora, que tornaria os alunos capazes de interagirem entre si e com outras disciplinas de maneira mais eficaz. Ou seja,

[...] atribuir significados ao que lemos, é de extrema importância à realidade social letrada em que vivemos. Isso, porque a leitura é uma competência indispensável ao desenvolvimento pleno de uma pessoa, podendo torná-la de fato uma cidadã, quer dizer, um ser capaz de interferir no ambiente em que vive e trabalha, interagindo com o outro que o cerca (SCHWARZBOLD, 2011, p. 8).

Trabalhar com a leitura e com a literatura não é tarefa fácil, principalmente quando seu público não tem nenhum lastro com elas, nem interesse e nem vontade. Entretanto, ambas são de suma importância para o desenvolvimento das habilidades e capacidades próprias ao ser social. São as competências necessárias para formarmos sujeitos reflexivos e críticos. Nesse sentido, nossa tarefa é tanto pior, pois “nas séries iniciais, muitas vezes a grande preocupação com o ensino e aprendizagem da leitura e da escrita enfatiza a aquisição da técnica pela técnica, sem muitas vezes chegar aos textos e aos seus sentidos, construções e contextualizações” (PAIVA, 2006, p. 8).

Mesmo com tamanho desafio, a proposta colocada aqui traz a literatura como um norte para que possamos, em outros momentos, desenvolver *n* outras habilidades e possibilidades de trabalho, pois apresenta um leque bem amplo. Nossa tentativa será de trazer para os alunos o gosto pela leitura, apresentando-lhes novas maneiras de ver/ler o mundo, ressignificando a ideia equivocada de que a leitura serve para entreter, distrair e relaxar as crianças.

2. Escola

A Escola Municipal Presidente Itamar Franco (EMPIF) está localizada na Região do Barreiro, na Unidade de Planejamento Jatobá, à Avenida Perimetral, nº 2911, bairro Castanheira II, Vale do Jatobá (Barreiro), Belo Horizonte, Minas Gerais. Essa escola é nova, tendo seu funcionamento iniciado em 2013 e recebeu estudantes de diversas escolas do entorno. A região onde ela se localiza faz limite com o Município de Ibirité e é caracterizada como uma ocupação urbana extremamente heterogênea de terrenos públicos e/ou privados, vilas e conjuntos habitacionais construídos pelo programa Minha Casa, Minha Vida, do governo Federal, segundo relatos dos próprios moradores. O Conjunto habitacional Águas Claras, implantado em 2004 pela PBH, abriga a maior parte das famílias que tem seus filhos matriculados na EMPIF.

Como já foi dito, uma característica marcante da região é a concentração de vilas e de conjuntos habitacionais, em sua maioria em situação de vulnerabilidade social, contexto no qual vivem os estudantes dessa escola e que, de modo algum, serve como apontamento para dizer sobre as dificuldades dos alunos e que também pode nos indicar sua relação de distanciamento do ensino e do não valor que é atribuído à educação formal, algo que é vivenciado dia a dia pelos profissionais que veem os alunos não fazerem suas atividades, observam a infrequência e sofrem com a ausência das famílias. E é nesse sentido que destacamos o papel da escola em possibilitar aos seus alunos o reconhecimento de seus conhecimentos e sua ampliação e qualificação, incorporando dados, organizando, desenvolvendo estratégias para perceber e buscar, pesquisar, associar e analisar os diversos aspectos, fatos e pessoas que por ventura puderem encontrar ao longo de sua caminhada dentro e fora dos muros da escola.

3. Perfil das turmas

No referido contexto, apresentamos os alunos do 1º ano do 2º ciclo do Ensino Fundamental (4º ano) nos quais atuamos em 2019. Naquele ano, existiam 3 turmas de 4º ano na escola, cada uma com uma média de 25 alunos e, pelo menos, um aluno especial, acompanhado de seu referido monitor. De uma maneira geral, as turmas não apresentavam graves problemas com a disciplina, aconteciam algumas conversas que interferiam, desrespeitando os combinados estabelecidos. Entretanto, vários alunos apresentavam problemas em relação à aprendizagem.

No que se refere às habilidades da Língua Portuguesa, a maioria lia, mas sem a fluência esperada para o 4º ano, encontrando dificuldade na interpretação e no entendimento de variados tipos de texto, na ortografia e pontuação, bem como nas regras gramaticais, alguns ainda eram silábicos. Também não apresentavam habilidades para produzir, nem mesmo, pequenos textos. Conseguiram localizar informações explícitas no texto, mas não conseguiram fazer inferência. Quanto à linguagem oral, eram tímidos e a maioria não conseguia se expressar com clareza.

Houve, entre nós, um susto quando percebemos o quão grave era a defasagem dessas crianças. Defasagens que giravam em torno do próprio entendimento das situações que lhe são propostas. A título de exemplo podemos citar casos de alunos que estavam no 4º ano e que não eram alfabetizados. Nesse contexto, o curso de “Estratégias Pedagógicas para o ensino de Língua Portuguesa nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental – Ênfase em Competência Leitora” (ofertado pelo Centro Pedagógico da UFMG, em parceria com Secretaria Municipal de Educação de Belo Horizonte) nos veio como uma ajuda extremamente positiva, trazendo-nos muitas expectativas no sentido de aprimorar nossas práticas, encontrando, nos debates e discussões, caminhos e estratégias que possam tornar o ensino mais eficiente e interessante possível.

4. Justificativa

Como discutimos no primeiro encontro do curso, a aprendizagem da leitura inicia-se antes mesmo do contato com o texto escrito. Nesse sentido, apesar das

inúmeras dificuldades apresentadas, em e por nossas turmas, podemos e devemos usar a leitura como a principal aliada para contribuir com o desenvolvimento de nossos alunos. É como afirma Schwarzbold (2011, p.12), “quem domina a competência leitora é capaz de compreender o que leu, caso contrário, apenas decodificará o código escrito, já que compreender é estabelecer relações semânticas, ou melhor, é construir sentidos”.

Diante disso, o presente projeto veio em consonância com as necessidades e com os interesses da própria escola que, naquele momento, estava desempenhando novos projetos como o “para ler” e o “chá com letras”. A leitura tem que passar pelo querer do sujeito, sem ser vista como “chata” ou obrigatória/escolarizada, por isso é importante cativar o estudante, seduzi-lo, indo além da palavra escrita.

5. Objetivos

Diante do exposto, os nossos objetivos são apresentar uma sequência didática a ser desenvolvida com alunos do 4º ano, visando o crescimento de seu interesse pela leitura, enquanto discutimos sua importância e, ao mesmo tempo, refletimos sobre nossa prática cotidiana em sala de aula, assumindo “a centralidade do texto como unidade de trabalho” (BNCC). Além disso, as contações de cada história poderiam colaborar na promoção da leitura individual e coletiva, desenvolvendo o gosto pela leitura. Ademais, com tal trabalho, pode-se potencializar a imaginação, contribuindo para o desenvolvimento da escrita, ampliar o conhecimento de mundo, destacar a contação de histórias na escola, não só por funcionários da biblioteca, mas sim por parte dos professores. Outro objetivo que se sobressai é a possibilidade de construir uma relação entre a leitura e os demais conteúdos.

7. Plano de ação

7.1 Obra a ser trabalhada

A escolha do livro se deu após a apresentação do mesmo no curso de “Estratégias Pedagógicas para o ensino de Língua Portuguesa nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental – Ênfase em Competência Leitora” pelo professor Bruno. Além de ter sido uma indicação dos professores, as possibilidades que o livro nos trouxe facilitou a escolha e suscitou inúmeras ideias para desenvolver o projeto.

Chapeuzinhos Coloridos

Autores: José Roberto Torero e Marcus Aurelius Pimenta

Ilustração: Marília Pirillo.

Editora: Companhia das letrinhas. 56 páginas.

7.2 Habilidades BNCC a serem desenvolvidas

EF15LP02: Estabelecer expectativas em relação ao texto que vai ler (pressuposições antecipadoras dos sentidos, da forma e da função social do texto), apoiando-se em seus conhecimentos prévios sobre as condições de produção e recepção desse texto, o gênero, o suporte e o universo temático, bem como sobre saliências textuais, recursos gráficos, imagens, dados da própria obra (índice, prefácio etc.), confirmando antecipações e inferências realizadas antes e durante a leitura de textos, checando a adequação das hipóteses realizadas.

EF15LP03: Localizar informações explícitas em textos.

EF15LP15: Reconhecer que os textos literários fazem parte do mundo do imaginário e apresentam uma dimensão lúdica, de encantamento, valorizando-os, em sua diversidade cultural, como patrimônio artístico da humanidade.

EF35LP04: Inferir informações implícitas nos textos lidos.

EF35LP24: Identificar funções do texto dramático (escrito para ser encenado) e sua organização por meio de diálogos entre personagens e marcadores das falas das personagens e de cena.

7.3 Estratégias de contação / recursos

Assim que fomos apresentadas à proposta de trabalho final do curso com o livro *Chapeuzinhos Coloridos*, ficamos encantadas com as possibilidades e a primeira estratégia foi comunicar à direção da escola e encaminhar um projeto solicitando a materialidade necessária para desenvolvê-lo. Essa materialidade está intimamente relacionada às estratégias de contação de história e de Literatura.

Para cada história do livro utilizamos uma aula, sendo de preferência na biblioteca da escola. Durante a contação, a professora usava um capuz e uma capa da cor referente à história. Além disso, para marcar as falas dos personagens, foram utilizadas plaquinhas (fantoques) representando cada um deles, com a cor que remete à característica da história. Cabe destacar a importância da entonação e da sonoplastia para envolver melhor os alunos.

Como eram três turmas de 4º ano, guardando especificidades entre si, e cada uma com sua professora regente (responsável pelos conteúdos de Arte, Língua Portuguesa, Literatura e Matemática), a proposta e as estratégias estavam unificadas, mas vale ressaltar que as mesmas foram desempenhadas de maneira diferente, guardadas as particularidades e o jeito de cada uma para fazer aquilo que lhe foi proposto.

Sequência didática

1ª etapa: Sondagem – Antes de iniciar as contações das histórias do livro *Chapeuzinhos Coloridos* fizemos uma roda de conversa com os alunos (cada professora em sua sala e a sua maneira). Nesse momento a pergunta inicial girou em torno do que os alunos conheciam da história original de *Chapeuzinho Vermelho*. Como é essa história? A intenção era pedir que os próprios alunos contassem-na: Onde se passa a história? Quem são os personagens? O que acontece? Como acontece? Qual a lição podemos tirar? Etc. Caso fosse necessário, percebendo que algum aluno não conheça a História, cabe professora contá-la para sua turma.

2ª etapa: Filme – Foi exibido o filme “*Deu a Louca na Chapeuzinho*”, com o objetivo de mostrar uma nova versão da história original, abrindo caminho ao nosso interesse. Além disso, no próprio filme, cada personagem conta o seu lado, a sua versão da história.

3ª etapa: Contação – Essa etapa teve duração de 6 semanas, sendo que em cada uma os alunos eram levados à biblioteca e as professoras, com ajuda dos monitores de inclusão, faziam a contação, de acordo com a sequência do livro. A cada semana uma professora narrava uma história, usando o capuz e distribuía, ao final, uma guloseima, pois a cesta de *Chapeuzinho* não pode estar vazia! Sobre a bancada da biblioteca, colocamos um painel com o cenário e lá atrás ficavam os demais adultos, cada qual com seu fantoche. Ao longo daquela semana a história contada era o nosso norte em sala de aula, sendo que cada aluno teve para si uma cópia da mesma, com as atividades de interpretação sobre ela. Ao final foi possível montar um livro para cada aluno, com sua própria ilustração e entendimento de cada história.

4ª etapa: Eleição – As professoras fizeram uma eleição da história que os alunos mais gostaram, com cédula e urna, para que os votos fossem contabilizados, levando à culminância do projeto.

5ª etapa: Culminância – Após a eleição da história que mais agradou aos alunos, o objetivo era que a mesma fosse encenada pelas professoras e os monitores no auditório da escola, para as 3 turmas.

6ª etapa: Avaliação – Cada turma fez, com sua professora, uma produção de texto coletiva, com o reconto da história, dando suas características, seu final, sua moral. Essa produção foi exposta nas 3 salas e socializada com as outras turmas que participaram do projeto. Além disso, fizemos um gráfico coletivo com o resultado da votação, posteriormente, o mesmo ficou exposto em um painel da escola¹.

7.4 Desenvolvimento das habilidades / ações e atividades

Para desenvolver as habilidades da BNCC apresentadas acima, não queríamos e não podíamos utilizar apenas atividades mecânicas como resumo da história ou preenchimento de uma ficha de leitura, para que não se tornasse somente uma obrigatoriedade. Por outro lado, pretendíamos atribuir sentido às histórias, levando à reflexão acerca da importância e do prazer de ler. Assim, acreditamos ser possível estimular o gosto pela leitura e permitir, pela ludicidade, o desenvolvimento da criatividade em cada um deles. Ou seja, como diz o professor Bruno, não queremos usar o texto apenas como pretexto para o estudo da língua e de sua gramática.

7.5 Culminância

Como finalização do projeto, pensamos em fazer uma encenação para os alunos. Os adultos representariam os personagens da história que eles mais

¹Havia a intenção de ampliar a pesquisa para todas as turmas da escola, perguntando-lhes qual história infantil ou conto de fadas mais lhes agradava, para produzir um outro gráfico e ampliar as possibilidades desse projeto no ano seguinte.

gostaram, o que seria feito por votação (inclusive utilizando cédulas eleitorais e uma urna). Isso porque, “atividades mais dinâmicas e divertidas, culminando em dramatizações e outras formas de apresentações” (SCHWARZBOLD, 2011, p. 29) podem contribuir de maneira mais eficiente para o bom desempenho e para alcançar os nossos objetivos, desenvolvendo as habilidades que desejamos com mais eficiência.

7.6 Avaliação

Para avaliar todo o processo e perceber se as capacidades e habilidades foram minimamente desenvolvidas foi proposta uma produção textual coletiva, recontando a história em forma de um texto narrativo. Além da construção coletiva de um gráfico com o resultado da votação da melhor história.

8. Conclusão

Todo esse trabalho levou mais de um semestre para ser desenvolvido. Entre a elaboração e a culminância, percorremos um longo caminho (do início de maio ao final de novembro) em que confirmamos, na prática, a importância das teorias debatidas no curso e das habilidades apresentadas na BNCC.

Percebemos que alguns alunos ficaram bastante empolgados com as histórias e com a possibilidade de ver sua professora representando um personagem. Conseguimos estabelecer, por exemplo, a diferença entre narrador e personagem, bem como entre personagem principal e secundário e introduzir a ideia de narrador personagem (com o filme). A maioria daqueles que não apresentavam habilidades para produzir, nem mesmo, pequenos textos, ao final do ano, conseguiram fazê-lo, ainda que com ajuda. Muitos passaram a fazer inferências principalmente com as atividades orais. Em relação à linguagem oral, aqueles mais tímidos ficaram mais

interessados, modificando sua linguagem corporal, com olhar mais atento e curioso. Já os mais desenvolvidos, falavam e se expressavam com euforia, demandando mediação.

A vontade de participar, de falar, de analisar era grande, a maioria deles já conseguia se expressar com clareza, ou, pelo menos, perguntar sem medo de ser apontado pelo colega. Parece que ver as professoras em outra situação lhes deu coragem, entusiasmo e vontade. O lúdico contribuiu fortemente para a aprendizagem desses alunos.

9. Referências

Base Nacional Comum Curricular (BNCC). **Educação é a Base**. Brasília, MEC/CONSED/UNDIME, 2017. Acesso em 21 de maio de 2018, às 10:56.

CHAPEUZINHO VERMELHO. Disponível em:
<http://www.qdivertido.com.br/verconto.php?codigo=1>. Acesso em: 21 de maio de 2019, às 9:30

SCHWARZBOLD, Caroline. **Desenvolver a competência leitora: desafio ao professor do ensino fundamental**. Pelotas, 2011. Disponível em:
<<https://wp.ufpel.edu.br/letras-pos/especializacao/files/2012/02/Desenvolver-a-compet%C3%Aancia-leitora-desafio-ao-professor.pdf>>. Acesso em: 18 de maio de 2019, às 19:58.

TESOUROS de contos de fadas 3 em 1. **Branca de Neve e outros contos de fadas**. Ciranda Cultural, 2011.

TORERO, José Roberto e PIMENTA, Marcus Aurélius. **Chapeuzinhos coloridos**. São Paulo: Companhia das Letrinhas, 2017.

Recebido em 29 de setembro de 2020

Publicado em 27 de novembro de 2020

Como citar este artigo (ABNT)

ROCHA, Karina Emaculada. DIAS, Luciana Aquino dos Santos. As Várias Versões de Chapeuzinho: Uma Proposta de Sequência Didática para o 4º ano do Ensino

10.5281/zenodo.4655182 - Novembro (2020)-Revista MultiAtual - <https://www.multiatual.com.br/>

Fundamental. *Revista MultiAtual*, v. 1, n.7, 27 de novembro de 2020. Disponível em: <https://www.multiatual.com.br/2020/11/as-varias-versoes-de-chapeuzinho-uma.html>

HORTA ESCOLAR COMO FERRAMENTA DIDÁTICO-PEDAGÓGICA NA REDE DE ENSINO PÚBLICA NO BREJO PARAIBANO

Robson Luis Silva de Medeiros

Pós Graduando em Gestão de Instituições Federais de Educação Superior pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

Álvaro Carlos Gonçalves Neto

Doutor em Agronomia (Fitotecnia) pela Universidade Federal de Lavras), professor do Departamento de Agronomia da Universidade Federal Rural de Pernambuco-UFRPE, Campus Recife.

Claudia Maria Soares Rossi

Mestra em Mestrado em Educação pela Universidade Federal de Lavras, Professora Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

Resumo

A escola deve assumir o seu papel com trocas dos saberes e técnicas que inovem no desenvolvimento educacional e incentivem os alunos a aprenderem. São necessárias novas ferramentas educacionais que fortaleçam a comunicação no ambiente escolar e a horta escolar tem se mostrado uma excelente estratégia pedagógica para este fim, sendo um laboratório vivo dentro da própria escola. No atual cenário, são necessárias mudanças de hábitos e atitudes para a promoção da interação ser humano-ambiente no espaço escolar e nas práticas pedagógicas. A investigação por ações educacionais ligadas à sensibilização do aluno pelo meio de ações práticas, com conteúdo ligados à sustentabilidade, à qualidade dos alimentos e ao meio ambiente, vem ganhando destaque e estão presentes no processo de ensino-aprendizagem. As hortas foram implantadas nas escolas, sendo realizadas intervenções, com realização de palestras e oficinas em escolas públicas nos municípios de Solânea e Bananeiras-PB, seguindo, em parte, a metodologia descrita no Livro UERJ/EMBRAPA. As atividades desenvolvidas nas hortas foram para benefício da merenda escolar, minimizando os gastos que as escolas tinham na compra das hortaliças, além de oferecer hortaliças frescas para os alunos. Os professores relataram que os alunos melhoraram de desempenho escolar após a implantação das hortas, as quais se tornaram um ambiente de aprendizado. A autogestão das hortas possibilitou o trabalho em conjunto e a interação dos alunos, professores e funcionários das escolas.

Palavras-chave: Escola pública; Educação Alimentar; Horta escolar.

Abstract

The school must assume its role by exchanging knowledge and techniques that innovate in educational development and encourage students to learn. New educational tools are needed to strengthen communication in the school environment and the school garden has proved to be an excellent pedagogical strategy for this purpose, being a living laboratory within the school itself. In the current scenario, changes in habits and attitudes are necessary to promote human-environment interaction in the school space and in pedagogical practices. The investigation of educational actions linked to student awareness through practical actions, with content related to sustainability, food quality and the environment, has been gaining prominence and are present in the teaching-learning process. The gardens were implanted in the schools, with interventions being carried out, with lectures and workshops in public schools in the municipalities of Solânea and Bananeiras-PB, following, in part, the methodology described in the UERJ / EMBRAPA booklet. The activities developed in the gardens were for the benefit of school meals, minimizing the expenses that schools had in purchasing the vegetables, in addition to offering fresh vegetables to the students. The teachers reported that the students improved their school performance after the implantation of the gardens, which became a learning environment. The self-management of the gardens made it possible to work together and interact with students, teachers and school staff.

Keywords: Public school; Nutrition education; School garden.

INTRODUÇÃO

A educação representa um importante desafio para o desenvolvimento, pois é através de sua ação educativa que as comunidades escolares buscam uma maior integração social, cultural e econômica, além de ser um veículo difusor de conhecimentos e saberes historicamente acumulados pela sociedade. Neste contexto, a escola deve assumir o seu papel como elo integrador das trocas dos saberes e técnicas que apontem para uma nova proposta de desenvolvimento.

A interação com hortas escolares se torna uma ação interdisciplinar, pois permite uma interação com diferentes disciplinas entre discentes, docentes e funcionários, aproxima a comunidade escolar do meio ambiente e incentiva os alunos ao consumo de alimentos saudáveis. Com a instalação das hortas, nos anos seguintes ela pode se tornar permanente, com a manutenção entre os professores, funcionários e alunos (MOURA, 2018) e elas podem uma interação maior entre os alunos, professores e funcionários da escola.

Desenvolver atividades didático-pedagógicas interdisciplinares, tendo uma horta escolar como ferramenta, incentiva atividades práticas, desperta novos hábitos, provoca uma influência mútua com o meio ambiente, o estímulo de produzir hortaliças, incentiva os alunos a consumir alimentos saudáveis na escola, além de estimular o cultivo de hortaliças nas suas residências, tendo um alimento saudável para ser consumido por toda a sua família, proporcionando contribuições na formação de caráter e enriquecimento de suas personalidades (DE MELO, 2019) em relação aos hábitos alimentares saudáveis.

REFERENCIAL TEÓRICO

A educação Básica apresenta constante variedade de problemas que permeiam as escolas públicas e que são referentes à falta de recursos financeiros, com constante omissão de políticas públicas para resolvê-los, atividades suplementares, para fortalecer condições o acesso e permanência do aluno na escola, alimentação, material didático, formação de professores (MOURA, 2018). Em compensação, são constantes as ações praticadas por parte dos docentes para irromper a inércia na educação pública e fortalecer o direito do cidadão à Educação (MOURA, 2018). Aulas práticas, principalmente na disciplina de ciências, podem chamar a atenção dos alunos para questões ligadas à sustentabilidade, ao meio ambiente e à alimentação saudável.

De acordo com Cribb (2010), o simples fato do docente sair da sala de aula para realizar a aula em um espaço aberto, com contato com a terra, a água, as plantas e em interação com o solo, associando com os ciclos de sementeira, plantio, cultivo, podendo debater, cuidando das plantas e colhendo-as, pode constituir-se como uma diversão, já que permite ao discente aprender a respeitar a natureza e o meio ambiente. Esta concepção segue o pensamento que declara a segurança alimentar como direito fundamental do ser humano: quando nos tornamos autossuficientes na produção de alimentos para o consumo e ainda produzimos sem nenhuma intervenção química e sem destruir a ecologia dos ecossistemas, podemos considerar que apresentamos os princípios para nossa segurança alimentar (BORBA; VARGAS; WIZNIEWSKY, 2013).

A interação entre várias disciplinas, relacionando-as com a prática e sendo discutidas entre os alunos, pode facilitar a aprendizagem e sensibilizar os alunos em tomadas de decisões. Questões ambientais e alimentares precisam ser consideradas no planejamento escolar e necessitam ser debatidas com todos que compõem a escola, mas especialmente com as crianças, para que sejam adultos com maior preocupação com o meio ambiente, além de terem interações fora da escola com a sua família e comunidade (MEDEIROS, 2011). Uma equipe multidisciplinar é composta com profissionais de diversas áreas, que juntos se empenham para atuar em casos que envolvam a sua formação profissional e/ou experiência, propondo beneficiar a coletividade (MOURA, 2018). Dentre essas ações pode estar a implantação de hortas escolares que visem, dentre outros objetivos, sensibilizar os alunos para questões ambientais e alimentares por meio de práticas pedagógicas diversas.

A implantação de uma horta no âmbito escolar é de fundamental importância para que haja sensibilização por parte dos educandos acerca do consumo de alimentos mais saudáveis, pois o que se observa cotidianamente é que eles não gostam de consumir legumes e verduras mas, ao cultivarem esses alimentos, as crianças são estimuladas a experimentá-los e a desenvolverem o hábito de consumi-los.

A implantação de hortas nas escolas beneficiará toda a comunidade escolar e as famílias que moram próximos à escola e além disso os discentes podem cooperar nas aprendizagens obtidas com a horta, com os conhecimentos formais (DE MELO, 2019) e aqueles que trazem de suas experiências sociais. De acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais, a inserção efetiva dos alunos nos processos de elaboração e manutenção de uma horta, com atividades práticas, representa importante elemento para a compreensão ativa e conceitual (SANDES, et al., 2018) dos conteúdos escolares.

Levando em conta a relação entre a população urbana e rural dos municípios, a educação ambiental elenca uma maior importância no cotidiano da rede de ensino pública. Sendo assim, o objetivo do trabalho foi implantar e acompanhar hortas escolares na rede de ensino pública de Solânea e Bananeiras, PB.

MATERIAL E MÉTODOS

O município de Bananeiras está localizado na Microrregião do Brejo Paraibano ($6^{\circ} 45' 0''$ S, $35^{\circ} 37' 58''$ W) e na Mesorregião do Agreste Paraibano. Está inserido na unidade geoambiental do Planalto da Borborema, formada por maciços e outeiros altos, com altitude variando entre 650 a 1.000 metros. A vegetação desta unidade é formada por Florestas Subcaducifólica e Caducifólica, próprias das áreas de agrestes com a presença de Neossolos com fertilidade variável entre média e alta (CPRM, 2005a).

O município de Solânea ($6^{\circ} 46' 40''$ S, $35^{\circ} 41' 49''$ W) está inserido na unidade geoambiental do Planalto da Borborema, formada por maciços e outeiros altos, com altitude variando entre 650 a 1.000 metros. Ocupa uma área de arco que se estende do sul de Alagoas até o Rio Grande do Norte. O relevo é geralmente movimentado, com vales profundos e estreitos dissecados. Com respeito à fertilidade dos solos é bastante variada, com certa predominância de média para alta. A área da unidade é recortada por rios perenes, porém de pequena vazão e o potencial de água subterrânea é baixo. A vegetação desta unidade é formada por Florestas Subcaducifólica e Caducifólica, próprias das áreas de agrestes (CPRM, 2005b).

Assim, foram implantadas hortas escolares (Figura 1) e realizadas palestras e oficinas em escolas públicas nos municípios de Solânea (Escola Estadual Dr. Alfredo Pessoa de Lima) e Bananeiras-PB (Escola Estadual de Ensino Fundamental Xavier Junior), seguindo, em parte, a metodologia descrita no Livreto UERJ/EMBRAPA (2009).

Foto 1: Implantação da Horta Escolar Agroecológica na E.E.E.F. Xavier Júnior (2015).

As instalações das hortas nestes municípios foram escolhidas pela representatividade e força do setor agrícola nestas regiões. O município de Bananeiras, por exemplo, tem maior parte da população residindo na zona rural. A instalação das hortas nas escolas foi realizada nos anos de 2015, 2016 e 2017, sendo contempladas 6 escolas nos municípios, e em torno de 300 alunos do ensino fundamental e médio.

As palestras e oficinas foram ministradas pelo orientador do projeto e por alunos dos cursos de Licenciatura em Ciências Agrárias, Bacharelado em Agroindústria e Licenciatura em Pedagogia do CCHSA/UFPB. As ações foram realizadas em aulas das disciplinas de biologia, ciências e artes, com os auxílios dos professores. Foram implantadas hortas escolares, realizadas palestras e oficinas nas escolas públicas, sendo utilizados recursos didáticos, com brincadeiras, incentivando os alunos a discutirem e a desenvolverem sua criatividade com atividades e músicas utilizadas. Com a execução do projeto a partir da esquematização e confecção da horta, possibilitou-se aos alunos visualizar detalhes que haviam passado despercebidos também durante as aulas de ciências e geografia. Antes da

implantação da horta, foi feita uma apresentação do projeto e da equipe gestora da escola, com a presença de alguns professores, depois foi realizada algumas palestras e oficinas de sensibilização com as turmas, abordando a importância das hortas e o que pretendíamos desenvolver com o projeto.

Os equipamentos utilizados para preparação das hortas foram: enxada usada para capinar e misturar o adubo orgânico, enxada usada para cavar o local dos canteiros, rastelo utilizado na retirar o lixo que havia no local, garrafas pets para fazer os canteiros, mangueira de jardim usada para regar a horta, esterco adubo usado na adubação da terra. Os monitores, juntamente com a comunidade escolar, iniciaram a construção da horta com a capina no terreno e retirada de lixo do local do plantio. Após isso, houve a construção dos plantios. Após isso, houve. A irrigação dos canteiros foi realizada todos os dias à tarde pelos alunos, com a colaboração dos funcionários das escolas.

No começo A primeira temática abordada com os alunos foi a educação alimentar (a importância de se alimentar bem, valor nutricional das hortaliças, como uma alimentação balanceada ajuda a ter uma dieta saudável), posteriormente foi realizada uma série de trabalhos em sala de aula sobre o planejamento para implantação da horta e conhecimentos básicos sobre as plantas (sementes, plântulas, crescimento, desenvolvimento, botânica, fisiologia, classificações). Também houveram aulas e palestras sobre introdução à agricultura e ao cultivo de hortaliças, bem como sobre meio ambiente e reaproveitamento/reciclagem (iniciou-se uma campanha para os alunos reciclarem em suas casas e de vizinhos, para reaproveitar copos descartáveis para produzir mudas, garrafas pets para hortas suspensas, lixo orgânico produzido na escola para confecção de compostagem e biofertilizante).

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Várias disciplinas foram envolvidas nas práticas didático-pedagógicas: Matemática (envolvendo cálculos de área de canteiros, noções de espaço, quantificação de gasto de sementes, entre outras), Ciências (reino vegetal, valor

nutricional das hortaliças, preservação ambiental, solo, micro e macrofauna, adubos orgânicos, higiene e manipulação e consumo das hortaliças), Geografia (relevo pela observação de declividade do terreno, composição do solo, fertilidade e práticas conservacionistas) e Artes (oficinas de receitas culinárias com alimentos procedentes da horta) (SANTOS et al., 2014). Após, a instalação das hortas, os professores relataram que os alunos apresentaram um melhor comportamento, prestando mais atenção na aula e relacionando os exemplos com o seu cotidiano, o que indica que o processo de ensino-aprendizagem precisa se inovar a cada dia para fortalecer a relação professor-aluno-conhecimento.

Em relação à implantação das hortas, foram produzidas mudas de alface e coentro, juntamente com as crianças, em copos descartáveis (copos solicitados e que os alunos trouxessem para reaproveitamento). Para isso, os copos foram recolhidos e furados para que a drenagem da água ocorresse de maneira satisfatória. Após, as mudas foram plantadas e solicitou-se que cada um dos alunos escrevesse seu nome e o nome das espécies de plantas que iriam produzir, com intuito de cada um se responsabilizar e cuidar das suas respectivas mudas. A horta permite a concepção diferente de um espaço, que se torna participativo, onde, pode colaborar com promoção da saúde não exclusivamente dos alunos, mas também do corpo de funcionários da escola (COELHO; BÓGUS, 2016).

Na abordagem da temática meio ambiente, dividiu-se os alunos em grupos para confecção de um mural ecológico e lixeiras seletivas. Na confecção do mural foram utilizadas garrafas “*pets*” e rolos de papéis higiênicos trazidos de casa pelos alunos, e as lixeiras para coleta seletiva foram construídas com caixas de papelão, onde ficaram alocadas na escola para que todos utilizassem de maneira consciente. A implantação da horta permitiu a compreensão de entender a sustentabilidade por parte dos educandos e docentes da escola. Portanto, a implantação de hortas em espaços comunitários (escolas) opera como uma ampliação do espaço para se trabalhar atividades pedagógicas, possibilitando interações e possibilitando discussões integradas com todas as matérias do currículo, promovendo a interdisciplinaridade (FIALHO et al., 2019). Alguns alunos começaram, pelo efeito multiplicador, a separar o lixo reciclável em suas residências.” a separar o lixo reciclável e a utilizar o lixo orgânico como adubo.

As hortas possibilitaram o contato direto dos alunos com a terra, podendo preparar o solo, conhecer e associar os ciclos de sementeira, plantio, cultivo e ter cuidado com as plantas e colhê-las, além de ser um momento em que os alunos aprenderam a respeitar a terra. Após o processo de conscientização, os alunos das escolas perceberam a importância da horta, ajudado assim na higiene e irrigação da mesma. Foram levados para a sala de aula vídeos e imagens de alguns tipos de hortas e materiais recicláveis que poderiam ser utilizados na implantação da horta. Logo após, foi proposto aos alunos que escolhessem quais materiais iriamos utilizar nas hortas de suas respectivas escolas. Eles escolheram garrafas pets e pneus e foram produzidas mudas de alface, coentro, cebolinha, tomate, cenoura, couve, repolho, espinafre, beterraba, cebola e berinjela.

A cada aula prática as turmas eram divididas em equipes, buscando motivar o trabalho em equipe e a interdisciplinaridade, acompanhando o desenvolvimento e crescimento dos vegetais, verificando a presença de pragas, promovendo a rega diária, enfim, observando o processo de crescimento das hortaliças. Os vegetais colhidos nas hortas foram utilizados em suas refeições e lanches, incentivando o consumo de vegetais (frutas, legumes e verduras), procurando sensibilizar os alunos sobre a importância do consumo de frutas e hortaliças também fora do ambiente escolar. A manutenção da horta foi realizada pelos educandos, educadores, bolsistas e orientador do projeto e foram capacitando educadores das escolas para utilização das hortas como ferramenta de ensino-aprendizagem. Em um estudo, os docentes afirmaram que os alunos atingiram um maior interesse às aulas quando elas se realizavam na horta (SANTOS et al., 2014).

Os estudantes de cursos de licenciatura e bacharelado levaram até os alunos das escolas princípios de horticultura orgânica, compostagem, formas de produção dos alimentos, o solo como fonte de vida, relação campo-cidade e a prática da docência através das hortas.

As atividades possibilitaram o conhecimento e contato das crianças e adolescentes com os alimentos no seu ambiente de produção e importância dos recursos ambientais envolvidos na produção vegetal. Assim, as oficinas e a implantação e condução das hortas escolares permitiram uma reflexão da comunidade escolar sobre questões ambientais, qualidade nutricional, saúde,

qualidade de vida e contato das crianças com as relações ecológicas no meio natural da própria escola, sendo também despertado nos professores o interesse de utilização das hortas escolares como ferramenta pedagógica..

É clara a importância de explorar temas ligados ao cultivo e aumento do consumo de frutas e hortaliças, uma vez que o aumento de alimentos ricos em gorduras e açúcares vem causando muitos males à saúde em pessoas com idades cada vez menores, dispendo de poucas políticas públicas destinadas para o incentivo ao cultivo de alimentos mais saudáveis. Desta forma, é importante ressaltar que, entre a alimentação adequada, sua aceitação e o entendimento de que esta é a melhor opção, há uma grande distância que certamente é diminuída quando a criança tem a oportunidade de acompanhar o cultivo do próprio alimento. Os docentes informaram que os alunos, após a instalação das hortas, passaram a consumir mais hortaliças e se preocupar com a sua saúde. Coelho e Bógus (2016) afirmam que a horta é um espaço participativo e que é um ambiente proveitoso de aprendizagem e de produção de cuidado.

O aumento da produção orgânica e agroecológica em todo o mundo é uma resposta à demanda da sociedade por produtos mais seguros e saudáveis, uma vez que o uso em larga escala de agrotóxicos propicia sérios problemas à saúde do produtor, além de ocasionar a contaminação em águas superficiais e subterrâneas, causando a morte de diversas espécies da fauna e da flora (SERAFIM; JESUS; FARIA, 2013).

A Escola apresenta um instrumento importante no processo de formação das crianças e jovens (cidadãos), tendo suas ações uma relevante consequência multiplicadora das informações para sensibilizar e contribuir para formação da consciência, no meio escolar tem-se os primeiros estímulos para a sensibilização do ser humano, a educação ambiental abrange uma ampla forma na educação, meios participativos despertam uma consciência crítica sobre os recursos ambientais e sua importância (ARRUDA; MARQUES; REIS, 2017).

É de extrema importância a realização de trabalhos educativos junto aos alunos de ensino fundamental, pois, para que a Educação Ambiental se desenvolva como processo, é essencial que exista uma sensibilização, levando os alunos a influenciarem quem estiver ao seu redor, para que as percepções, reflexões e atitudes

diferenciadas sejam tomadas, fazendo com que seja despertado o sentimento de conservação do nosso ambiente desde a infância. A horta inserida no ambiente escolar tornou-se um laboratório vivo que possibilitou o desenvolvimento de diversas atividades didático-pedagógicas relacionadas também à Educação Ambiental, ao incentivo cultivo e consumo de frutas e hortaliças, bem como à união teoria e prática de forma contextualizada, auxiliando no processo de ensino-aprendizagem.

As atividades desenvolvidas na horta foram para benefício da merenda escolar, minimizando os gastos que a escola tinha na compra das hortaliças, além de oferecer hortaliças frescas para os alunos, com maior qualidade. Os alunos tiveram um papel muito importante no desenvolvimento da horta na escola através de um trabalho em equipe, desde o planejamento passando pela instalação e até o manejo da horta.

CONCLUSÕES

Os professores relataram que os alunos melhoraram o desempenho escolar após a implantação da horta, que se tornou um ambiente de aprendizado. A autogestão da horta possibilitou o trabalho em conjunto e a interação entre os alunos, professores e funcionários das escolas. Os alunos apresentaram desempenho com a horta” por “melhorias comportamentais após a implementação da horta, adquirindo, adquirindo hábitos saudáveis, melhor relação com seus colegas e passaram a se concentrar mais nas aulas.

A horta possibilitou uma melhor relação aluno-professor-conhecimento, facilitando suas interações em sala de aula, pois as hortas contribuem no processo de ensino-aprendizagem. A escola tem como papel principal o de contribuir para o pensamento crítico dos alunos e a horta possibilitou esse pensamento de uma conexão com o meio ambiente, os hábitos alimentares saudáveis e o efeito multiplicador das práticas didático-pedagógicas desenvolvidas.

REFERÊNCIAS

ARRUDA, R. F.; MARQUES, M. R.; REIS, J. T. Implantação de horta escolar utilizando materiais recicláveis como alternativa de ensino de educação ambiental. **LINKSCIENCEPLACE-Interdisciplinary Scientific Journal**, v. 4, n. 3, 2017.

BORBA, S. N. S.; VARGAS, D.; WIZNIEWSKY, J. G.. Promovendo a educação ambiental e sustentabilidade através da prática da agricultura de base ecológica. **Revista Eletrônica do Curso de Direito da UFSM**. v. 8 (2013).

BOTELHO, L. L. R.; ALCIONE, A. A.; ALVES, A. A. A.; EVANDRO, P. S., E. P.; Carolina, B. O, C. B. Inserção da educação ambiental em uma escola de ensino fundamental do município de cerro Largo/RS. **Seminário Integrador de Extensão**, v. 2, n. 2, 2019.

COELHO, D. E. P.; BÓGUS, C. M. Vivências de plantar e comer: a horta escolar como prática educativa, sob a perspectiva dos educadores. **Saúde e sociedade**, v. 25, p. 761-770, 2016.

CPRM - Serviço Geológico do Brasil. 2005a. Projeto cadastro de fontes de abastecimento por água subterrânea. **Diagnóstico do município de Bananeiras, estado da Paraíba**. João de Castro Mascarenhas, Breno Augusto Beltrão, Luiz Carlos de Souza Junior, Franklin de Moraes, Vanildo Almeida Mendes, Jorge Luiz Fortunato de Miranda (Orgs.). Recife: CPRM/PRODEEM, p.21.

CPRM - Serviço Geológico do Brasil. 2005a. Projeto cadastro de fontes de abastecimento por água subterrânea. **Diagnóstico do município de Solânea, estado da Paraíba**. João de Castro Mascarenhas, Breno Augusto Beltrão, Luiz Carlos de Souza Junior, Franklin de Moraes, Vanildo Almeida Mendes, Jorge Luiz Fortunato de Miranda (Orgs.). Recife: CPRM/PRODEEM, p.20.

CRIBB, Sandra L. de S. P. Contribuições da educação ambiental e horta escolar na promoção de melhorias ao ensino, à saúde e ao ambiente. **REMPEC - Ensino, Saúde e Ambiente**, v.3 n. 1 p. 42-60 Abril 2010.

DE MELO, JOÃO SIQUEIRA. Horta escolar, cultivar é educar. **Revista Insignare Scientia-RIS**, v. 2, n. 1, p. 116-126, 2019.

MEDEIROS, A. B. D.; MENDONÇA, M. J. S. L.; SOUSA, G. L. D.; OLIVEIRA, I. P. D.. A Importância da educação ambiental na escola nas séries iniciais. **Revista Faculdade Montes Belos**, v. 4, n. 1, p. 1-17, 2011.

MOURA, J. F. **PODER JUDICIÁRIO E A GARANTIA DO DIREITO À EDUCAÇÃO BÁSICA NAS ESCOLAS PÚBLICAS**. Programa de Pós Graduação em Educação (Dissertação). Universidade de Uberaba, Uberlândia -MG, 2018.

OLIVEIRA, F.; PEREIRA, E.; JÚNIOR, A. P. Horta escolar, Educação Ambiental e a interdisciplinaridade. **Revista Brasileira de Educação Ambiental (RevBEA)**, v. 13, n. 2, p. 10-31, 2018.

SANDES, S. S. L.; SOARES, J. W. B.; DE SOUZA, J. A. R.; SANTOS, C. E. C.; SANDES, Í. L. L. Horta escolar agroecológica. **Brazilian Journal of Animal and Environmental Research**, v. 1, n. 1, p. 188-194, 2018.

SILVEIRA, F. J.; FERREIRA, A. R. O.; FRAIBERG, M. Integração das práticas escolares relacionadas a educação ambiental e a formação de professores: revisão de literatura/Integration of school practices related to environmental education and teacher education: literature review. **Brazilian Journal of Development**, v. 5, n. 11, p. 23599-23614, 2019.

SANTOS, M. J. D.; DE AZEVEDO, T. A. O.; DE OLIVEIRA FREIRE, J. L.; ARNAUD, D. K. L.; REIS, F. L. A. M. Horta escolar agroecológica: Incentivadora da aprendizagem e de mudanças de hábitos alimentares no ensino fundamental. **HOLOS**, v. 4, p. 278-290, 2014.

SERAFIM, M. P.; JESUS, V. M. B.; FARIA, J. Tecnologia Social, agroecologia e agricultura familiar: análises sobre um processo sociotécnico. **Segurança Alimentar e 20(Supl)**, 2013, p.169-181.

Recebido em 07 de outubro de 2020

Publicado em 27 de novembro de 2020

Como citar este artigo (ABNT)

MEDEIROS, Robson Luis Silva de. NETO, Álvaro Carlos Gonçalves. ROSSI, Claudia Maria Soares. Horta Escolar como Ferramenta Didático-Pedagógica na Rede de Ensino Pública no Brejo Paraibano. *Revista MultiAtual*, v. 1, n.7, 27 de novembro de 2020. Disponível em: <https://www.multiatual.com.br/2020/11/horta-escolar-como-ferramenta-didatico.html>

O ESTADO DO CONHECIMENTO DO FUTEBOL EM PROGRAMAS DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU EM EDUCAÇÃO ENTRE 2015 E 2019

Gabriel Loureiro Lima

Mestre em Gestão Desportiva pela Universidade do Porto, Especialista em Ciências do Futebol pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, Licenciado e Bacharel em Educação Física pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro

Resumo

O futebol é um fenômeno presente e de grande importância na nossa sociedade e relacioná-lo à educação torna-se relevante para o entendimento deste esporte como ciência humana. O presente trabalho tem o objetivo de mapear o estado de conhecimento do tema em programas de pós-graduação em nível de mestrado e doutorado em Educação entre os anos de 2015 e 2019. A pesquisa foi realizada no catálogo de teses e dissertações da CAPES e o período escolhido justifica-se por serem os anos seguintes ao Brasil sediar a Copa do Mundo de futebol de 2014. Os resultados apresentaram que os números de pesquisas de mestrado e doutorado são bem próximos, com uma maior concentração de trabalhos produzidos nas regiões Sul e Sudeste do país. Ademais, foi identificada uma predominância de pesquisas em universidades públicas, além de uma maior fala masculina sobre o assunto. Através da leitura dos resumos, os trabalhos foram divididos em cinco categorias, apontando para uma predominância pela busca por entender a relação entre o ser atleta e o ser estudante, pois as duas faces caminham juntas no dia a dia, além das diferentes formas que o futebol pode ser abordado na educação física escolar, levando aos estudantes diferentes olhares.

Palavras-Chave: Educação. Futebol. Estado do conhecimento.

Abstract

Football is a present and very important phenomenon in our society and when relating it to education, it becomes relevant for understanding this sport as a social science. This work aims to map the state of knowledge of the topic in graduate programs at the master's and doctoral levels in Education between the years 2015 and 2019. The research was carried out in the CAPES thesis and dissertations catalog and the chosen period is justified by the fact that these are the years that followed Brazil's 2014 Football World Cup. The results showed that the numbers of master's and doctoral research are very close, with a greater concentration of works produced in the South and Southeast of Brazil. In addition, a predominance of researches in public universities was identified, besides a greater male speech about the subject. By

reading the abstracts, the works were divided into five categories, pointing out to a predominance of the search for understanding the relationship between being an athlete and being a student, as the two faces go together in daily life, in addition to the different ways that football can be addressed in school physical education, giving students different views.

Keywords: Education. Soccer. State of knowledge.

Introdução

O conhecimento sobre uma realidade que se apresenta a um estudo na área das Ciências Humanas é de suma importância, pois assim consegue-se analisar e compreender problemas e fenômenos que estão presentes, nesse caso específico, em nosso cotidiano. Essencial para a humanidade, o conhecimento científico passou a ser extremamente importante, especialmente na sociedade ocidental, pois quem o detém pode ter muitas oportunidades em diferentes áreas, como afirma Teixeira (2010).

Na visão de Kuhn (2003), o conhecimento científico é elaborado através de artigos, dissertações e teses, sendo importante entender como é realizada essa elaboração e em qual estado se encontra determinado conhecimento. Produzir conhecimento é uma, senão a maior, das preocupações da ciência.

Souza (2011) afirma que os estudos sobre a produção do conhecimento tem o objetivo de apresentar e avaliar o tema em diferentes perspectivas, compreendendo como o assunto vem sendo estudado, os principais temas e formas em que são realizados os estudos, ou seja, apontando o que já foi produzido e podendo também apresentar lacunas que ainda precisam ser preenchidas.

Este trabalho tem como objetivo mapear o estado do conhecimento de dissertações e teses em programas de pós-graduação em Educação disponíveis no catálogo de teses e dissertações da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES)² que tenham o tema “futebol” como objeto de estudo.

² Disponível em <https://catalogodeteses.capes.gov.br/catalogo-teses/#/> A divulgação das teses e dissertações no portal da Capes foi instituída pela Portaria 13, de 15 de fevereiro de 2006. Tal portaria foi revogada pela Portaria 182, de 14 de agosto de 2018.

A opção pelo futebol deve-se pelo motivo de ser um elemento muito presente no dia a dia da sociedade brasileira. Desde o jogo propriamente dito, o futebol passa também pelo setor econômico, quando da compra de ingressos e uniformes por exemplo, além de termos educacionais, pois é muito utilizado em aulas de educação física na escola ou mesmo praticado em momentos de lazer, em que códigos são construídos coletivamente.

Revisão Bibliográfica

De acordo com Soares e Maciel (2000),

a compreensão do “estado do conhecimento” sobre um tema, em determinado momento, é necessária no processo de evolução da ciência, a fim de que se ordene periodicamente o conjunto de informações e resultados já obtidos, ordenação que permita a indicação das possibilidades de integração de diferentes perspectivas, aparentemente autônomas, a identificação de duplicações ou contradições e a determinação de lacunas ou vieses (Soares e Maciel, 2000, p.9).

Sobre o mesmo assunto, Morosini (2015) destaca que

estado do conhecimento é identificação, registro, categorização que levem à reflexão e síntese sobre a produção científica de uma determinada área, em um determinado espaço de tempo, congregando periódicos, teses, dissertações e livros sobre uma temática específica (MOROSINI, 2015, p. 102)

Assim, identificar o estado do conhecimento sobre determinado assunto tem como objetivo analisar o desenvolvimento, os principais temas abordados, as áreas de investigação e novos caminhos para pesquisas, conforme destacam Megid Neto e Pacheco (2001).

Na visão de Mosca (2006), o futebol é parte fundamental da cultura brasileira, tendo sido transformado em uma via da representação da identidade nacional, popularmente conhecida como a pátria das chuteiras³.

Ainda segundo Mosca (idem), o futebol é um fenômeno social promovido pela globalização, fazendo dele uma modalidade esportiva extremamente praticada e popular em todo o mundo. Esse fenômeno está presente na sociedade brasileira de uma maneira muito forte, como já citado.

³ Termo cunhado pelo dramaturgo Nelson Rodrigues (1912-1980).

Villar e Denadai (2001) afirmam que o futebol possui considerável destaque, no nosso país, apresentando uma importância socioeconômica e cultural muito elevada, sendo muito praticado por crianças, jovens e adultos, seja no esporte organizado ou em momentos de lazer.

No âmbito educacional, o Brasil tem discutido nos últimos anos a Base Nacional Comum Curricular (BNCC)⁴, que define o currículo para a educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. A discussão desse documento, alvo de muitas críticas, é de grande importância para educadores de todas as áreas, pois o mesmo aponta para o que seria considerado fundamental para o desenvolvimento dos alunos.

A educação física e os seus conteúdos fazem parte da BNCC. Na educação infantil, a educação física não é definida especificamente, porém ao tratar sobre o desenvolvimento da criança, aparecem conteúdos como jogos, brincadeiras, conhecimento corporal, respeito aos colegas e professores, desenvolvimento da coordenação e noção espacial, entre outros.

Já no Ensino Fundamental, a Educação Física se encontra na grande área do conhecimento de Linguagens. Os conteúdos da disciplina estão divididos em seis grandes áreas: brincadeiras e jogos, esportes, ginásticas, danças, lutas e práticas corporais de aventura.

O futebol, tema do presente estudo, se encontra na área de esportes. Os esportes são divididos em sete categorias: a) marca, b) precisão, c) técnico-combinatório, d) rede/quadra dividida ou parede de rebote, e) campo e taco, f) invasão ou territorial (onde se encontra o futebol) e g) combate.

No ensino médio, a BNCC defende que os alunos vivenciem novos esportes e sejam levados a uma reflexão sobre as práticas de modo social e cultural. Aponta também para a importância de se ter uma vida ativa para uma saúde boa, para os limites do corpo, ou seja, para o desenvolvimento do autoconhecimento, com a necessidade de cuidar do corpo e da saúde, além dos benefícios das práticas esportivas em termos de socialização e de entretenimento.

Metodologia

⁴ Homologada pela portaria nº 1.570 de 20 de dezembro de 2017, do Ministério da Educação.

No Brasil há duas plataformas digitais de catálogos de dissertações e teses produzidas no país muito utilizadas: o já citado Catálogo de Teses e Dissertações da CAPES e Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações (BDTD). Neste trabalho optamos por realizar a pesquisa apenas no Banco da CAPES.

Um dos propósitos da CAPES é acompanhar os Programas de Pós-Graduação reconhecidos no país, além de divulgar, em um catálogo na internet, os trabalhos e as pesquisas realizadas, tornando seu portal, assim, uma biblioteca virtual.

Nossa pesquisa foi realizada no dia 08 de setembro de 2020, utilizando a palavra “futebol” como descritor e obtendo um total de 2.707 trabalhos publicados. O primeiro filtro aplicado foi o que selecionou apenas trabalhos de mestrado acadêmico e doutorado, chegando ao número de 2.541 trabalhos. O filtro seguinte foi a limitação temporal, entre os anos de 2015 a 2019, período pós-Copa do Mundo de futebol mais recente sediada pelo Brasil, chegando a 960 trabalhos. Os últimos filtros foram: Grande área do conhecimento, em que foi usado apenas o filtro das Ciências Humanas; a Área de conhecimento (Educação), além da Área de concentração (igualmente, Educação), quando chegamos ao número final de 36 trabalhos.

Todos os 36 trabalhos foram organizados em uma planilha no Excel, separados pelo nome do autor, ano de publicação, nível da pesquisa (mestrado ou doutorado), o tipo de instituição (pública ou privada), o gênero do autor, a região do país onde a pesquisa foi realizada), o Estado, as palavras-chave e o título. Após essa organização e leitura dos títulos, palavras-chave e resumos, foram descartados 15 trabalhos, pois fugiam ao tema proposto por esta pesquisa, e restou, assim, um total de 21 trabalhos.

Autor	Ano	Mestrado/doutorado	Público/Privado	Gênero	Região	Estado	Palavras chave
1 - CONCEICAO, DANIEL MACHADO DA	2015	mestrado	UFSC - Púb	M	Sul	SC	Futebol; Formação esportiva; Escolarização; Estudante-atleta.
2 - TOMAZETT, LUCIANO DE CASTRO	2017	mestrado	UFG - Púb	M	Centro-oeste	GO	Futebol; Tatuagem; Identidade; Pertença grupal; Fetiche.
3 - CHELLES, CLAUDINEI	2016	doutorado	UNESP - Púb	M	sudeste	SP	Futebol; Jogo; Psicanálise; Processo Formativo
4 - ROCHA, HUGO PAULA ALMEIDA DA	2017	Doutorado	UFU - Púb	M	sudeste	RJ	Educação; Futebol; Escolarização; Jovens Atletas.
5 - ARAUJO, KARINA DE TOLEDO	2015	doutorado	UEM - Púb	F	sul	PR	Representações Sociais; Educação; Gênero; Corpo; Sexualidade; F
6 - CORREIA, CARLUS AUGUSTUS JOURAND	2018	doutorado	UFU - Púb	M	sudeste	RJ	Escolarização Futebol; Dupla Carreira; Jovens atletas.
7 - ALVES, DARLAN	2015	mestrado	UNESC - Pri	M	sul	SC	Futebol; Escola; Jogo; Esporte; Aluno; Neoliberalismo.
8 - MORAES, CLAUDIA EMILIA AGUIAR	2017	doutorado	UFSC - Púb	F	sul	SC	Corpo; Esporte; Cidade; Modernidade; Educação; Mar; Remo
9 - NASCIMENTO, RONALDO DO	2015	mestrado	UFMT - Púb	M	Centro-oeste	MT	Futebol; Educação Intercultural; Corporeidade; Povo indígena Mundu
10 - CARIOBA, CRISTIANO BINOTTI MULLER	2016	mestrado	UESC	M	sul	SC	O trabalho não possui divulgação autorizada
11 - ALMEIDA, CAMILA MARTA DE	2015	mestrado	UFPR - Púb	F	sul	PR	Educação física escolar
12 - SOMARIVA, JOAO FABRICIO GUIMARA	2015	mestrado	UNISUL - Pri	M	sul	SC	Educação; Metodologia de ensino; Esporte; Gênero; Coeducação.
13 - GUALBERTO, MADMA LAINE COLARES	2017	mestrado	UFOPA - Púb	F	norte	PA	Corporeidade; Formação Docente; Práticas Pedagógicas; Educação I
14 - CAMPOS, CAMILA AMORIM	2018	mestrado	UFMG - Púb	F	sudeste	MG	Currículo; Música; Resistência; Anos iniciais do Ensino Fundamenal;
15 - CRUZ, PEDRO BERSCH DA	2016	mestrado	FURG - Púb	M	sul	RS	Esporte; Salvação; Projetos Sociais Esportivos
17 - ETO, JORGE	2015	doutorado	USP - Púb	M	sudeste	SP	Currículo; Educação do campo; Educação física
18 - MORO, EDUARDA	2018	mestrado	UNOCHAPECÓ - Pri	F	sul	SC	Futebol; Educação escolar; Subjetividade; Formação; Cartografia
19 - ROTTMANN, HANS GERT	2019	doutorado	UNILASALLE - pri	M	sul	RS	Futebol; Juventudes; imaginário; Programas/projetos sociais; Práticas
20 - BRITO, LUANA ELKY	2016	mestrado	UNEMAT - púb	F	Centro-oeste	MT	Programa Mais Educação; Macrocampo Esporte e Lazer; Escola Lara
21 - BELMONTE, MAURICIO MENDES	2019	doutorado	EFSCAR - púb	M	sudeste	SP	Processos Educativos; Fútbol Callejero; Motricidade Emergente; Meto
22 - INVERNIZZI, LISANDRA	2018	doutorado	UFSC - Púb	F	sul	SC	Futebol não profissional; Futebol amador; Florianópolis
23 - BANDEIRA, CRISTIANO ANDRADA	2017	doutorado	UESGS - Púb	M	sul	RS	masculinidade; currículo; estádio; Colômbia; Aranha

Figura 1: imagem da organização dos trabalhos.

Este trabalho pretende fazer uma análise quantitativa dos dados, além de uma abordagem qualitativa. Gostaríamos de destacar que uma das ferramentas de trabalho em estudos da análise do conhecimento na abordagem qualitativa é por meio da leitura dos resumos, como defende Ferreira (2002), pois essa leitura permite um mapeamento rápido dos temas, dos métodos aplicados e das áreas de conhecimento dos estudos já produzidos.

Apresentação dos resultados

- Análise quantitativa:

Após a organização dos trabalhos, os itens utilizados para análise quantitativa foram o ano de publicação, o nível da pesquisa – se mestrado ou doutorado, o gênero do autor do trabalho, a região do Brasil onde foi realizado o estudo, o tipo de universidade – se pública ou privada, e as principais palavras-chave utilizadas nos 21 trabalhos.

Em relação ao ano de publicação do trabalho, restringimos o período de publicação entre os anos de 2015 e 2019, pois são os anos seguintes à Copa do Mundo recentemente sediada em nosso país. Observamos que o ano de 2015 foi o que teve mais conclusões de trabalhos, com 33,3% do total, sendo seguido pelo ano de 2018 que, por sinal, foi novamente ano de Copa do Mundo de futebol, com 28,5%. O ano de 2019 foi o que teve o menor número de trabalhos com um total de 9,6%.

Figura 2: Gráfico elaborado pelo autor apresentando o número absoluto de publicações em cada ano.
Fonte: Dados da pesquisa

Em relação ao nível da pesquisa, ou seja, se foi um estudo de mestrado ou de doutorado, foi verificado um número bem próximo entre eles, com 52,4% de dissertações de mestrado e 47,6% de teses de doutorado, confirmando que o tema “futebol” está muito presente na sociedade brasileira e que o fenômeno é estudado em níveis diferentes pela ciência.

Figura 3: Gráfico elaborado pelo autor apresentando o número absolutos do tipo de trabalho.
Fonte: Dados da pesquisa

Apesar do crescimento do futebol feminino e do incentivo de muitas pessoas envolvidas no desenvolvimento dessa modalidade do futebol, neste estudo foi constatado que o tema ainda está muito vinculado ao gênero masculino, correspondendo a 76,2% dos autores dos trabalhos estudados. É fato que tem havido um maior incentivo à participação das mulheres nesse esporte, mas os dados apontam que ainda está distante de haver uma equidade.

Figura 4: Gráfico elaborado pelo autor representando o gênero dos autores das pesquisas analisadas.
Fonte: Dados da pesquisa

O Brasil é um país de tamanho continental, por isso o presente artigo identificou como importante a necessidade de conhecer em quais regiões o tema “futebol” tem sido mais estudado em programas de pós-graduação em Educação. Chegou-se à conclusão de que nas regiões Sul e Sudeste foi desenvolvida a maioria esmagadora dos trabalhos publicados: a região Sul apresentou 52,4% dos trabalhos e o Sudeste, 28,5%. Chamou a nossa atenção o fato de que o Nordeste não apresentou nenhuma pesquisa envolvendo o tema.

Figura 5: Gráfico elaborado pelo autor apresentando os números absolutos das publicações por região do país.
Fonte: Dados da pesquisa

A esfera – pública ou privada – das universidades onde os trabalhos estudados foram desenvolvidos foi outro item levantado no presente artigo, mostrando que as

universidades públicas, que têm sido alvo de constantes ataques, apresentam um número muito superior (81%) de estudos em relação às universidades privadas, que representam 19% do total dos trabalhos investigados neste artigo.

Figura 6: Gráfico elaborado pelo autor apresentando a esfera das universidades onde as pesquisas foram realizadas
Fonte: Dados da pesquisa

O último item da análise quantitativa foram as palavras-chave mais utilizadas nos trabalhos estudados. Foram utilizadas um total de 76 palavras diferentes. Apontamos que a palavra “futebol”, aparecendo doze vezes, representou 15,8% do total. Apenas doze palavras foram repetidas ao menos uma vez: “educação” aparecendo quatro vezes, “escolarização” e “esporte”, três vezes e “identidade”, “jogo”, “jovens atletas”, “gênero”, “educação física escolar”, “projetos sociais esportivos”, “currículo” e “processos educativos” aparecendo duas vezes.

Figura 7 – Gráfico elaborado pelo autor apresentando número dados das palavras repetidas.
Fonte: Dados da pesquisa

- Análise qualitativa:

Foi realizada a leitura dos resumos de todos os 21 trabalhos selecionados para este artigo. Os mesmos foram divididos em cinco categorias.

A primeira categoria foi a “relação atleta-estudante”, sendo identificados os trabalhos que buscam compreender a relação entre a formação do atleta e do estudante, já que as mesmas ocorrem ao mesmo tempo (CONCEIÇÃO, 2015 e ROCHA, 2017 e CUNHA, 2018 e MORO 2018). Além disso, compõem esta categoria estudos sobre como a psicanálise pode contribuir com a formação no futebol (CHELLES, 2016) e o nível de escolarização do atleta profissional (CORREIA, 2018).

A segunda categoria elencada foi a “educação física escolar”, identificando como o tema futebol vem sendo apresentado e discutido com os alunos como um dos temas das aulas de educação física (ALVES, 2015 e ETO, 2015 e FERREIRA, 2018 e KOCH, 2018) e práticas educativas da educação física de uma maneira em geral (ALMEIDA, 2015 e BRITO, 2017).

A terceira categoria definida foi denominada “políticas públicas e projetos sociais esportivos”, em que identificamos temas como o de pertencimento comunitário com futebol não profissional (INVERNIZZI, 2018), políticas públicas e lazer indígena (NASCIMENTO, 2015), a relação entre a prática do futebol e a mudança de vida relacionada a programas sociais esportivos (CRUZ, 2016 e ROTTMANN, 2019) e sobre os processos educativos em um projeto social esportivo na cidade de Buenos Aires, Argentina (BELMONTE, 2019).

A quarta categoria foi “gênero”. A temática apareceu como as práticas pedagógicas do futebol nas aulas de educação física sob a perspectiva do gênero (SOMARIVA, 2015 e ARAUJO, 2015) e referente a comportamentos no estádio de futebol (BANDEIRA, 2017).

Por fim, a quinta categoria foi “cultura”, que abordou como o corpo humano pode ser constituído como objeto de pertença grupal através de tatuagens (TOMAZETT, 2017).

Considerações finais

O estudo do estado do conhecimento sobre o futebol em programas de pós-graduação em educação se mostrou relevante, pois o tema está muito presente e inserido na sociedade brasileira, porém, como foi apresentado, a maioria dos estudos estão concentrados apenas na região Sul e Sudeste do país.

Com a proposta de unificação curricular nas escolas, a educação física ratifica a sua importância no desenvolvimento das pessoas, não só no aspecto físico e de aprendizagem de movimentos corporais como também em aspectos comportamentais, levantando questões para discussão e reflexão para a sociedade.

O futebol, como foi apresentado, faz parte da proposta unificada de currículo no Brasil, na área de esportes, e por ser tratar de um elemento extrema relevância para a nossa sociedade (esportiva e culturalmente) deve ser muito bem abordado nas aulas de educação física nas escolas, pois representa muito mais que apenas aspectos físicos, técnicos e táticos, devendo ter objetivos maiores como reflexão dos alunos em relação a temas comportamentais, respeito, relação estudante x atleta, vida ativa e preocupação com a saúde.

A questão do gênero nos mostrou que o tema ainda apresenta um forte referencial masculino, porém a mulher cada vez mais vem ganhando espaço, voz e interesse sobre o futebol, apontando para uma possível tendência de essa nova voz no futebol ir crescendo cada vez mais.

As universidades têm compromisso com a produção de conhecimento e a sociedade precisa se apropriar disso. A divulgação científica pode ser feita de diversas formas, e entendemos que um estudo que organiza pesquisas já realizadas assume seu compromisso individual de, ao analisar e categorizar tais trabalhos, contribuir para essa divulgação.

Esse estudo não tem um fim em si e pode servir para novos estudos sobre futebol, com outros aprofundamentos e abordagens ou mesmo com novos temas de pesquisa relacionados ao assunto, pois a ciência busca compreender os fenômenos presentes na sociedade em diferentes períodos e situações.

Referências

10.5281/zenodo.4655182 - Novembro (2020)-Revista MultiAtual - <https://www.multiatual.com.br/>

ANGELO, L. F. **Gestão de carreira esportiva: uma história a ser contada no futebol.** 2014, 147 f. Tese (Doutorado em Pedagogia do Movimento Humano). Universidade de São Paulo, São Paulo, 2014.

FERREIRA, N. S. A. **As pesquisas denominadas estado da arte.** Campinas, Educação & Sociedade, nº79, p.257-272, 2002.

KUHN, T. **A estrutura das revoluções científicas.** São Paulo: Perspectiva, 2003.

MEGID NETO, J; PACHECO, D. **Pesquisas em ensino de física.** São Paulo, v.2, p.15-30, 2001.

MOROSINI, M. C. Estado do conhecimento e questões do campo científico. **Educação.** Santa Maria, v. 40, n. 1, p. 101-116, jan-abr 2015.

MOSCA, H. M. B. **Fatores institucionais e organizacionais que afetaram a profissionalização da gestão do departamento de futebol dos clubes.** PUC-RIO, 2006.

SOARES, Magda Becker; MACIEL, Francisca (Org.) **Alfabetização: Série Estado do Conhecimento.** Brasília: MEC/INEP, 2000.

SOUZA, J. P. M. **Epistemologia da Educação Física: análise da produção científica do programa de pós-graduação da educação física da UNICAMP.** Campinas – SP, 2011

TEIXEIRA, E. **As três metodologias: acadêmica, da ciência e da pesquisa.** 7.ed. Petrópolis – RJ: Vozes, 2010.

VILLAR, R e DENADAI, B.S. **Efeitos da idade na aptidão física em meninos praticantes de futebol de 9 a 15 anos.** Revista Motriz, volume 7, 2001.

Anexos:

Lista de trabalhos que fizeram parte deste estudo:

ALMEIDA, CAMILA MARTA DE. **A AFETIVIDADE NA EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR: PERCEÇÃO DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CURITIBA'** 26/03/2015 160 f. Mestrado em EDUCAÇÃO Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ, Curitiba Biblioteca Depositária: BIBLIOTECA DO SETOR DE CIÊNCIAS HUMANAS

ALVES, DARLAN. **ESCOLA E FUTEBOL NO CAMPO DO NEOLIBERALISMO'** 27/03/2015 144 f. Mestrado em EDUCAÇÃO Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE DO EXTREMO SUL CATARINENSE, Criciúma Biblioteca Depositária: Biblioteca Central Prof. Eurico Back

ARAUJO, KARINA DE TOLEDO. **REPRESENTAÇÕES SOCIAIS DE ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO SOBRE A PRÁTICA DO FUTEBOL POR MULHERES: intersecções entre gênero, corpo e sexualidade'** 30/03/2015 218 f. Doutorado em EDUCAÇÃO Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ, Maringá Biblioteca Depositária: BCE - Biblioteca Central da UEM

BANDEIRA, GUSTAVO ANDRADA. **DO OLÍMPICO À ARENA: ELITIZAÇÃO, RACISMO E HETEROSSEXISMO NO CURRÍCULO DE MASCULINIDADE DOS**

TORCEDORES DE ESTÁDIO' 20/07/2017 336 f. Doutorado em EDUCAÇÃO
Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL, Porto Alegre Biblioteca Depositária: Central da UFRGS

BELMONTE, MAURICIO MENDES. FÚTBOL CALLEJERO: processos educativos decorrentes de uma motricidade emergente' 15/02/2019 undefined f. Doutorado em EDUCAÇÃO Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS, São Carlos Biblioteca Depositária: Repositório UFSCar

BRITO, LUANA ELKY. AS PRÁTICAS EDUCATIVAS DA EDUCAÇÃO FÍSICA NO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO EM UMA ESCOLA DO CAMPO NO MUNICÍPIO DE CÁCERES-MT' 07/04/2017 166 f. Mestrado em Educação Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO, Cáceres Biblioteca Depositária: Biblioteca Central da UNEMAT/Campus Cáceres

CHELLES, CLAUDINEI. PSICANÁLISE E FUTEBOL: O JOGO COMO SITUAÇÃO SUBLIMATÓRIA E (CONTRA) TRANSFERENCIAL NO PROCESSO FORMATIVO' 12/12/2016 undefined f. Doutorado em EDUCAÇÃO Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JÚLIO DE MESQUITA FILHO (PRESIDENTE PRUDENTE), Presidente Prudente Biblioteca Depositária: undefined

CONCEICAO, DANIEL MACHADO DA. O ESTUDANTE-ATLETA: DESAFIOS DE UMA CONCILIAÇÃO' 28/07/2015 133 f. Mestrado em EDUCAÇÃO Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA, Florianópolis Biblioteca Depositária: BU

CORREIA, CARLUS AUGUSTUS JOURAND. Projetos familiares na formação de atletas do futebol: Apostas na profissionalização e na escolarização' 28/02/2018 377 f. Doutorado em EDUCAÇÃO Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO, Rio de Janeiro Biblioteca Depositária: Biblioteca do CFCH

CRUZ, PEDRO BERSCH DA. Princípios que o futebol ensina: o discurso de salvação através do esporte como estratégia de governo nos projetos sociais esportivos.' 16/08/2016 108 f. Mestrado em EDUCAÇÃO Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE, Rio Grande Biblioteca Depositária: FURG

CUNHA, IGOR MONTIEL MARTINS. TRAJETÓRIAS EDUCACIONAIS E INCLUSÃO SOCIAL: RELATOS DE EX-JOGADORES DE FUTEBOL PROFISSIONAL DE SANTARÉM' 19/03/2018 93 f. Mestrado em EDUCAÇÃO Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARÁ, Santarém Biblioteca Depositária: undefined

ETO, JORGE. Desconstruindo o futebol e a erotização da dança: uma experiência na educação física da escola do campo no Mata Cavalos' 03/06/2015 163 f. Doutorado em EDUCAÇÃO Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO, São Paulo Biblioteca Depositária: FEUSP

FERREIRA, BRUNO MARTINS. O ENSINO DOS SABERES CONCEITUAIS CRÍTICOS DO FUTEBOL ENTRE JOVENS ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO NAS AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA' 01/03/2018 undefined f. Mestrado em

EDUCAÇÃO Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS, São Carlos Biblioteca Depositária: Repositório UFSCar

INVERNIZZI, LISANDRA. **SER “DAQUI” OU “DE FORA”: HIERARQUIAS, DESCONTINUIDADES E TRÂNSITOS NO FUTEBOL NÃO PROFISSIONAL DE FLORIANÓPOLIS**' 28/05/2018 undefined f. Doutorado em EDUCAÇÃO Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA, Florianópolis Biblioteca Depositária: undefined

KOCH, RODRIGO. **IDENTIDADES EM CONSTRUÇÃO: UM OLHAR SOBRE A FUTEBOLIZAÇÃO DA JUVENTUDE NO ENSINO MÉDIO** ' 16/03/2018 320 f. Doutorado em EDUCAÇÃO Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA, Santa Maria Biblioteca Depositária: Biblioteca Central

MORO, EDUARDA. **"Pra quem joga, terminar o ensino médio já é grande coisa": o processo de subjetivação do jogador de futebol de base e sua relação com a educação escolar**' 31/08/2018 149 f. Mestrado em EDUCAÇÃO Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE COMUNITÁRIA DA REGIÃO DE CHAPECÓ, Chapecó Biblioteca Depositária: Universidade Comunitária da Região de Chapecó

NASCIMENTO, RONALDO DO. **O FUTEBOL MUNDURUKU: UM JOGO ESTRATÉGICO NAS RELAÇÕES INTERÉTNICAS E INTERCULTURAIS EM JUARA-MT**' 16/12/2015 151 f. Mestrado em EDUCAÇÃO Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO, Cuiabá Biblioteca Depositária: Biblioteca Setorial do Instituto de Educação e Biblioteca Central / IE / UFMT

ROCHA, HUGO PAULA ALMEIDA DA. **O FUTEBOL COMO CARREIRA, A ESCOLA COMO OPÇÃO: O DILEMA DO JOVEM ATLETA EM FORMAÇÃO**' 28/03/2017 290 f. Doutorado em EDUCAÇÃO Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO, Rio de Janeiro Biblioteca Depositária: Biblioteca do CFCH

ROTTMANN, HANS GERT. **O IMAGINÁRIO DO FUTEBOL NO BRASIL: INTERFERÊNCIAS NOS MODOS DE VIVER, PROJETOS DE VIDA E FUTURO DE JOVENS ADOLESCENTES VINCULADOS A PROGRAMAS SOCIAIS ESPORTIVOS**' 28/02/2019 277 f. Doutorado em EDUCAÇÃO Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE LA SALLE, Canoas Biblioteca Depositária: Universidade La Salle

SOMARIVA, JOAO FABRICIO GUIMARA. **A PRÁTICA PEDAGÓGICA DO FUTEBOL NAS AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA SOB UMA PERSPECTIVA DE GÊNERO**' 25/03/2015 103 f. Mestrado em EDUCAÇÃO Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE DO SUL DE SANTA CATARINA, Tubarão Biblioteca Depositária: Unisul

TOMAZETT, LUCIANO DE CASTRO. **A MARCA NO CORPO: FUTEBOL, TATUAGEM E EDUCAÇÃO** ' 10/04/2017 267 f. Mestrado em EDUCAÇÃO Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS, Goiânia Biblioteca Depositária: BC - UFG

Recebido em 15 de outubro de 2020

Publicado em 27 de novembro de 2020

Como citar este artigo (ABNT)

LIMA, Gabriel Loureiro. O Estado do Conhecimento do Futebol em Programas de Pós-Graduação Stricto Sensu em Educação entre 2015 e 2019. *Revista MultiAtual*, v. 1, n.7, 27 de novembro de 2020. Disponível em:
<https://www.multiatual.com.br/2020/11/o-estado-do-conhecimento-do-futebol-em.html>

INCLUSÃO/EXCLUSÃO DE PESSOAS COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA NA IDADE ADULTA NO CONTEXTO ESCOLAR E PROFISSIONAL: UMA ANÁLISE A PARTIR DA REVISÃO DE LITERATURA

Geila Santos de Sousa

*Doutoranda do Programa de Pós-graduação em Educação, da Universidade Luterana do Brasil.
geilases@gmail.com*

Geisa de Sousa Cabral

*Doutoranda do Programa de Pós-graduação em Educação, da Universidade Luterana do Brasil.
gscabral@gmail.com*

Gilma da Silva Pereira Rocha

*Doutoranda do Programa de Pós-graduação em Educação, da Universidade Luterana do Brasil.
rochagsp@gmail.com*

RESUMO

A referida pesquisa busca evidenciar, através da revisão de literatura, como se dá o processo de in/exclusão da pessoa com transtorno do espectro autista na idade adulta nos aspectos educacionais e profissionais. Na análise procurou-se evidenciar a partir dos ensaios teóricos dos Estudos Culturais em Educação, como ocorre a trajetória da pessoa autista após a sua escolarização, bem como identificar as facilidades e/ou dificuldades de acesso ao mercado profissional. Nessa perspectiva, realizou-se uma revisão bibliográfica em bases de dados (Capes, Bases de dados de Dissertações e Teses da ULBRA, Acadêmico, SciELO) e também em outras fontes, como livros e revistas indexadas. Contudo, não foi possível identificar especificamente a temática, mas sim algumas variáveis relacionadas. Neste sentido usou-se as palavras-chave: In/exclusão, Transtorno do Espectro Autista, Idade Adulta, educação e trabalho, pesquisadas no período de 2015 a 2019. Com isso selecionou-se 04 (quatro) referências, sendo 02 (dois) artigos, 01 (uma) dissertação e 01 (um) livro, a serem citados especificamente no desenvolvimento deste trabalho. Tais textos foram selecionados por se entender que os mesmos se aproximavam dos critérios do objeto de estudo. Através de uma análise conjuntural dos trabalhos, os resultados revelaram que apesar dos muitos embates e lutas ao longo dos tempos em prol da inclusão da pessoa com deficiência, foi possível perceber que nos aspectos educacionais e

profissionais ainda há a exclusão e que as legislações precisam ser colocadas em prática. Conforme ressalta os autores das pesquisas, verifica-se que são conhecedores das dificuldades que enfrentarão para se inserir no mercado de trabalho, bem como os desafios que ainda estão por vir, principalmente porque é um processo historicamente delineado por movimentos e obrigatoriedades, ou seja, não é um processo de humanização percebido e incorporado naturalmente, mas imposta pela sociedade através de legislações para atender protocolos nacionais e internacionais.

Palavras-chave: In/exclusão. Espectro Autista. Educação e Trabalho.

ABSTRACT

This research seeks to show, through the literature review, how the process of in / exclusion of the person with autism spectrum disorder occurs in adulthood in educational and professional aspects. The analysis sought to show, from the theoretical essays of Cultural Studies in Education, how the trajectory of the autistic person occurs after schooling, as well as to identify the facilities and / or difficulties of access to the professional market. In this perspective, a bibliographic review was carried out on databases (Capes, ULBRA's Dissertations and Theses Databases, Academic, SciELO) and also on other sources, such as indexed books and magazines. However, it was not possible to identify the theme specifically, but some related variables. In this sense, the keywords were used: In / exclusion, Autistic Spectrum Disorder, Adulthood, education and work, researched in the period from 2015 to 2019. With that, 04 (four) references were selected, being 02 (two) articles, 01 (one) dissertation and 01 (one) book, to be cited specifically in the development of this work. Such texts were selected because it is understood that they were close to the criteria of the object of study. Through a conjunctural analysis of the works, the results revealed that despite the many struggles and struggles over the years in favor of the inclusion of people with disabilities, it was possible to realize that in the educational and professional aspects there is still exclusion and that the legislation needs to be put into practice. As the authors of the research points out, it appears that they are aware of the difficulties they will face to enter the labor market, as well as the challenges that are yet to come, mainly because it is a process historically outlined by movements and mandatories, that is, it is not a process of humanization perceived and incorporated naturally, but imposed by society through legislation to meet national and international protocols.

Keywords: In / exclusion. Autistic Spectrum. Education and Work.

1. INTRODUÇÃO

A Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, nº 13.146/2015, destinada a assegurar e promover o exercício dos direitos e das liberdades fundamentais da Pessoa com Deficiência, visa a sua inclusão social e cidadania, reafirmando os valores democráticos e sua dignidade humana. Em relação à autonomia, a lei

estabelece que a deficiência não afeta a plena capacidade civil da pessoa. Neste sentido, discute-se até que ponto a pessoa com deficiência (PcD) realmente dispõe da igualdade de direitos e participação eficaz na sociedade? Lopes (2007) já questionava essas prerrogativas ao afirmar que a inclusão e exclusão seriam invenções de nosso tempo já que a própria ideia de ordem social e de posições de sujeitos dentro de tramas sociais são definidas no tempo e no espaço. Ou seja, o princípio regulador da ordem social é o que orienta e regula os sujeitos na sociedade moderna e pós-moderna. Ademais, ressalta-se que a identidade da PcD perpassa às legislações e políticas públicas, que na maioria das vezes são impostas para atender demandas internacionais de aplicabilidade e uso de recursos. Dessa forma acabam impondo normas e diretrizes que na prática não funcionam. Reverberando com a literatura de Lopes (2007), sobre a escola, a autora diz que a mesma tem dentre suas funções ordenar e educar a todos através de uma sofisticada maquinaria que opera nas palavras de Foucault (1997, p.130) criando estratégias que a possibilitam por meio de posicionamentos de indivíduos em determinadas categorias escolares, as quais: dos aprendentes e não aprendentes e entre interessados e desinteressados. Esses determinantes, numa concepção analítica culturalista, ocasionam a exclusão ao invés da inclusão. No entanto, o discurso inclusivo começa a circular segundo Lopes (2007, p. 16), como bandeira de luta e começam a ganhar força de lei. Atualmente proclama-se como um direito de acesso e permanência com dignidade nos espaços reservados para alguns o que nos remete a evidenciar também a luta de grupos que lutam pela participação escolar e social. Embora as estatísticas mostrem os índices de aumento da inclusão (Lopes, p. 17), se percebe também o aumento dos excluídos, uma vez que a sociedade se orienta não pelo bem comum, mas pelo movimento de cada um dentro de um todo desarticulado. Disso, volta-se a incluir a escola nesse processo de inclusão e exclusão, haja vista o papel fundamental na formação do cidadão no espaço que pudesse ser para todos e de democratização do saber escolar, do qual estão as chamadas *teorias da reprodução*, que em Estudos Culturais em Educação, é a escola e todo o sistema de ensino moderno funcionando como ferramentas de manutenção dos paradigmas sociais estabelecidos.

Desses ensaios teóricos gerais sobre inclusão e exclusão, determinantes para a compreensão do objeto de estudo deste trabalho, tem-se como objetivo, evidenciar, através da revisão de literatura, como se dá o processo de in/exclusão da pessoa com

Transtorno do Espectro Autista na Idade adulta nos Aspectos Educacionais e Profissionais. Nas leituras procurou-se analisar conjuntamente como ocorre a trajetória de vida da Pessoa Autista após a sua escolarização, bem como identificar as facilidades e/ou dificuldades de acesso ao mercado profissional.

2. MÉTODO

Foram consultadas quatro bases de dados: Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - Capes, Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da Universidade Luterana do Brasil, a Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da Universidade Federal de Goiás e Scientific Electronic Library Online - *SciELO* e também outras fontes, como livros e revistas, com ênfase ao livro “In/exclusão – nas tramas da escola, de Lopes e Dal’Igna, (2007). As consultas tiveram como palavras-chave as seguintes: inclusão/exclusão, Autismo na vida adulta, educação e trabalho. Ressalta-se a dificuldade em encontrar trabalhos publicados com esta temática, mesmo filtrando as pesquisas nas bases de produção científica. Destas buscas foi levantado para revisão da literatura um universo de artigos, resenhas, capítulos de livros, teses, dissertações, no período de 2015 a 2019.

De acordo com as orientações da Plataforma CAPES, foi realizado de antemão todos os trâmites de inscrição a partir do cadastro na mesma, com 3 instrutores on line e 10 participantes com interação em tempo real com perguntas e respostas. Foram apresentadas as plataformas *web of science*, *National Geographic*, *Geocapes*, *Escola Britânica Online*, Banco de teses, a *web qualis*. Foi falado também sobre a *Dot.Lib* que é uma empresa brasileira, que atua em toda a América Latina, dedicada a disseminação da informação científica através do fornecimento de acesso on line a livros digitais, periódicos eletrônicos e bases de dados nas mais diversas áreas do conhecimento. Foi nos apresentada a *SpringerNature*, de origem alemã, fundada em 1842, por ser uma editora global e por ser líder mundial, segundo a Capes, fornecendo pesquisadores acadêmicos, instituições científicas e departamentos de P & D das empresas com conteúdo de qualidade através de produtos e serviços de informação inovadores, neste mesmo grupo se insere a *SpringerLink*, que segundo capes é a principal plataforma de pesquisa do mundo por ser de fácil acesso e possuir mais de 8 milhões de recursos, contando com resultados rápidos, precisão e conveniência.

3. RESULTADOS E ANÁLISES: ENFOQUES PRINCIPAIS DOS TRABALHOS PESQUISADOS

A seguir elencou-se os trabalhos que mais se aproximaram do objeto de pesquisa, ressaltando que os mesmos contribuíram para fomentar as literaturas e as análises acerca da problemática.

3.1 Escolarização de pessoas com Transtornos do Espectro Autista (TEA) em idade adulta: relatos e perspectivas de pais e cuidadores de adultos com TEA.

Este artigo é de autoria de: ROSA. Fernanda. Duarte; MATSUKURA. Thelma, Simões e SQUASSONI. Carolina, Elisabeth. Publicado em junho de 2019, tem estreita relação com o objeto de pesquisa por tratar da Política Nacional da Educação, dentro da perspectiva da educação inclusiva, onde diz que os sistemas de ensino e aprendizagem devem garantir o acesso desde a educação infantil até o ensino superior/profissionalizante. As autoras ressaltam que a literatura da área revela a necessidade de uma maior compreensão acerca dos processos de escolarização para pessoas com TEA nas diversas etapas da vida, objetivando-se, portanto, identificar perspectivas de familiares de adultos com TEA em relação às instituições que se propõem a atenção aos autistas na vida adulta. Neste sentido, consoante à presente pesquisa sobre a vida adulta do aluno com TEA. No trabalho das mesmas, objetivou-se também identificar como fora o percurso escolar, os aspectos positivos e desafios, sob o ponto de vista de seus familiares. O método incluiu a administração de dois questionários, analisados através de estatística descritiva e da técnica do Discurso do Sujeito Coletivo (DSC). Participaram do estudo 67 pais/cuidadores de adultos com TEA residentes em 14 estados brasileiros. Os resultados evidenciam exclusão vivenciada por esses adultos em seu processo de escolarização desde o período da infância/adolescência até a idade adulta. Outro dado interessante da pesquisa mostrou que a maior parte dos autistas pesquisados esteve inserida somente em instituições educacionais especiais, sendo que somente oito chegaram a instituições regulares de ensino na idade adulta. As dificuldades relatadas estavam relacionadas à inserção, qualidade dos serviços e permanência nas instituições escolares. Foram apresentados como pontos positivos a ampliação da socialização e o ganho de habilidades. Por fim, as autoras analisaram que os familiares apresentaram suas perspectivas sobre como deveriam ser as instituições aptas a receberem a pessoa com TEA, já em idade adulta, englobando atendimentos individualizados e de forma

integral. Com isso, foi possível referendar que nos aspectos educacionais e profissionais ainda há a exclusão da Pessoa com espectro Autista e que as legislações precisam ser levadas mais à sério pelos gestores políticos e demais sistemas organizacionais.

3.2 Perspectivas de futuro profissional das pessoas com deficiência e com necessidades educacionais específicas.

A dissertação é de autoria de LAMONIER, Elisângela Leles, defendida em 27 de março de 2018, na Universidade Federal de Goiás/Regional de Jataí-GO, complementa os estudos na perspectiva da in/exclusão da PcD no sentido de corroborar que este paradigma educacional, visto como desafio, seja rompido. O objetivo da pesquisa foi compreender as representações sociais das pessoas com deficiência e com outras necessidades educacionais específicas, do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Goiano – Campus Iporá, e ainda, sobre suas perspectivas de futuro profissional, bem como identificar e analisar as legislações que amparam a educação inclusiva no âmbito das políticas públicas educacionais que resguardam seus direitos, tanto educacional como profissional. Neste desdobramento o trabalho contribui com o objeto de estudo por trazer discussões e análises sobre a conjuntura do aluno com deficiência tanto no aspecto educacional como no profissional, adentrando nas prerrogativas instituídas através das legislações e políticas públicas para compreensão da in/exclusão da PcD. Apresenta como ponto de partida os questionamentos: Quais são as políticas públicas educacionais de inclusão que asseguram os direitos das pessoas com deficiência e com outras necessidades educacionais específicas nos cursos de formação profissional? Quais são as representações sociais das pessoas com deficiência e com outras necessidades educacionais específicas sobre suas perspectivas de futuro profissional? No intento de respondê-las, a pesquisa usou a Teoria das Representações Sociais – TRS, como aporte teórico-metodológico; também dos conhecimentos construídos sobre estes sujeitos históricos, além de pesquisa bibliográfica e documental que subsidiaram a análise da realidade no que tange os sujeitos da pesquisa. Para a coleta de dados a autora utilizou a entrevista semiestruturada. A investigação partiu da necessidade de compreender que a educação inclusiva está presente em todas as instituições de ensino e necessita de observações de como ela está acontecendo e compreender se estas contribuem para

a formação profissional, criando perspectivas de futuro profissional nos sujeitos envolvidos no processo educativo. O estudo foi norteado pela TRS, representada por Moscovici (1978, 1995, 2001, 2003), Jodelet (2001, 2007), entre outros autores que veem na TRS uma busca de respostas para os fenômenos sociais; e pelo indiciário de legislações que amparam a Educação Inclusiva no Brasil, como: Constituição Federal – CF/88, Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA/90, Convenção de Jomtien (1990), Declaração de Salamanca (1994), Lei de Diretrizes e Bases da Educação – LDB (1996), Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência da ONU (2006), Política Nacional da Educação Especial na perspectiva da Inclusiva (2008), Lei Brasileira de Inclusão – LBI (2015), entre diversas outras consideradas relevantes para a pesquisa. A partir das análises, a autora concluiu que os sujeitos da pesquisa valorizam a formação, ancoram suas perspectivas de futuro na educação e no trabalho, por necessidade pessoal, mas principalmente por valorização do seu “eu” que histórica e socialmente foi excluído e marginalizado. Porém, a autora reverbera ainda, que mesmo conscientes de suas perspectivas futuras, são também conhecedores das dificuldades que enfrentarão para inserirem-se no mercado de trabalho e os desafios que ainda estão por vir, principalmente porque não é um processo natural; pelo contrário, todo o processo que tange estes sujeitos foi historicamente marcado por lutas e obrigatoriedade, como comprovado pelas inúmeras legislações que amparam os seus direitos como cidadão. Neste contexto de pesquisa vê-se os Estudos Culturais como preponderantes, através da Teoria da Representação Social, para a compreensão crítica e epistêmica, descrita por Hall (1997), em que comenta que os Estudos Culturais reconhecem as sociedades capitalistas como lugares de divisões desiguais e que a cultura é um dos principais *locus* onde são estabelecidas e contestadas as divisões sociais, onde se dá também a luta pela significação, nesse caso, a luta pela inclusão da PcD.

3.3 A inclusão no mercado de trabalho de adultos com Transtorno do Espectro do Autismo: uma revisão bibliográfica.

Esse artigo é de autoria de TALARICO, Mariana Valente Teixeira da Silva; DOS SANTOS PEREIRA, Amanda Cristina; GOYOS, Antonio Celso de Noronha. Foi publicado em dezembro de 2019, pela Revista Educação Especial. Como se percebe, o trabalho é bem atual, o que solidifica a importância da temática para a educação especial inclusiva e sobremaneira pela iniciativa desses estudiosos na busca de

respostas e práticas sociais que considere de fato e de direito a PcD com cidadão. Neste cerne, os autores acrescentam que há representatividade das pessoas com Transtorno do Espectro do Autismo (TEA) por meio das mídias sociais e engajamento de familiares de crianças, jovens e de adultos com TEA nas discussões de políticas públicas que visem o acesso pleno aos direitos. Considerando que a inclusão de adultos com TEA no mercado de trabalho é um direito assegurado por lei e que a inclusão escolar deve auxiliar na preparação para o mercado de trabalho, a fim de oportunizar acesso à cidadania. Neste prisma, o artigo objetivou verificar a produção acadêmica acerca da inclusão de adultos autistas no mercado de trabalho, buscando experiências desta inclusão. O procedimento de coleta de dados foi uma revisão de literatura nas bases de dados *Scielo*, Google Acadêmico e Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações, entre os anos 2010 e 2019. A análise das informações consistiu na apresentação dos dados quantitativos e na análise qualitativa dos trabalhos encontrados. De acordo com os autores, foram encontrados treze artigos dentro da temática, contudo apenas três relatavam experiências de inclusão no mercado de trabalho de adultos com TEA. É possível ratificar a constatação que há insuficiência de estudos na área. Todas as publicações evidenciaram a necessidade de sensibilização dos empregadores, acesso a informação sobre as especificidades do TEA, conhecimento sobre os direitos da pessoa com TEA no ambiente de trabalho, criação de política de inclusão da instituição empregadora, participação e apoio da família das pessoas com TEA nesse processo de inserção no mercado de trabalho.

Diante de uma análise conjuntural dos trabalhos, os resultados revelaram através da revisão de literatura nas bases de dados científicas citadas e outras fontes, que apesar dos muitos embates e lutas ao longo dos tempos em prol da inclusão da PcD, foi possível perceber que nos aspectos educacionais e profissionais ainda há a exclusão da Pessoa com Espectro Autista na prática e que as legislações precisam ser levadas colocada em prática. Verifica-se que os sujeitos das pesquisas, mesmos conscientes de suas perspectivas futuras, são conhecedores das dificuldades que enfrentarão para se inserir no mercado de trabalho, bem como os desafios que ainda estão por vir, principalmente porque é um processo historicamente delineado por movimentos e obrigatoriedades, ou seja, não é um processo de humanização percebida e incorporada naturalmente, mas imposta pela sociedade através de legislações para atender protocolos nacionais e internacionais. No entanto para

desnortear esses paradigmas é necessário um novo pensar e fazer nas estruturas organizacionais, a citar: as escolas e poder público. Neste sentido cita-se Lopes e Dal'Igna (2007, p. 16) apud Beck (2006) quando relatam que:

Nessa compreensão, a invenção da inclusão ganha *status* de verdade e de realidade, quando começa a ser produzida nas narrativas, quando começa a circular em diferentes grupos como uma bandeira de luta, quando começa a ganhar força de lei, a desenvolver diferentes mecanismos de vigilância e de controle, enfim, quando começa a produzir dados para alimentar médias estatísticas e fazer probabilidades de gestão do risco que a sua não- realização pode causar.

Tendo esses fatores como desafios para a verdadeira inclusão, ressalta-se também, que as publicações evidenciaram a necessidade de sensibilização dos empregadores, acesso a informação sobre as especificidades do TEA, conhecimento sobre os direitos da pessoa com TEA no ambiente de trabalho, criação de política de inclusão da instituição empregadora, participação e apoio da família das pessoas com TEA nesse processo de inserção no mercado de trabalho. Neste contexto, analisa-se que todos os seguimentos sociais se encontram despreparados para atender a PcD. Tanto a família, como a escola e próprio mercado de trabalho necessitam de mais informações e sensibilidade para incluir de verdade.

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Diante do arcabouço epistemológico sobre a temática: Processos de Inclusão/Exclusão de Pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA) na Idade Adulta no Contexto Escolar e Profissional: uma análise a partir da revisão de literatura, vê-se que a educação inclusiva, apesar de alguns avanços em garantias de direitos, continua no entrelaço de conflitos por identificação de sua própria identidade e por isso os desafios perpassam ao debate da estrutura socioeducacional e política da sociedade capitalista que no campo dos estudos culturais é vista como uma revolução cultural do nosso tempo, representada, pela crise de identidade do sujeito pós-moderno definida por Hall, (1987) como historicamente construída e não biologicamente, ou seja, o autor diz que o sujeito assume identidades distintas em diferentes momentos, identidades que não são unificadas ao redor de um “eu” coerente e ratifica dizendo que dentro de nós há identidades contraditórias, empurrando em diferentes direções, de tal modo que nossas identificações estão sendo continuamente deslocadas. Análise bem sintonizada com a temática do objeto

de pesquisa já que para Hall (1990), se sentimos que temos uma identidade desde o nascimento até a morte é apenas porque construímos uma cômoda estória sobre nós mesmos ou uma conformadora narrativa do eu, que no caso, envolve as formas de ser e viver da PcD num mundo culturalmente complexo.

REFERÊNCIAS

CAPES/MEC. Periódicos da. Disponível em: www.periodicos.capes.gov.br . Acesso em 10, 11 e 12 de março de 2020.

HALL. Stuart. Da diáspora. Identidades e mediações culturais. Tradução de Adelaine La Guardia Resende et al. Belo Horizonte: UFMG; Brasília: Unesco, 2003.

LAMONIER, Elisângela Leles. Dissertação defendida em 27 de março de 2018. UFG. Perspectivas de futuro profissional das pessoas com deficiência e com necessidades educacionais específicas. Disponível em: <https://repositorio.bc.ufg.br/tede/handle/tede/8425>. Acesso em 18 de maro de 2020.

LOPES. Maura Corcini; DAL'LGNA. Maria Claudia. Orgs. In/exclusão: nas tramas da Escola. Ed. ULBRA. Canoas – RS, 2007.

ROSA. Fernanda. Duarte; MATSUKURA. Thelma, Simões e SQUASSONI. Carolina, Elisabeth. 2019. Escolarização de pessoas com Transtornos do Espectro Autista (TEA) em idade adulta: relatos e perspectivas de pais e cuidadores de adultos com TEA. Artigo publicado em Cad. Bras. Ter. Ocup. vol.27 no.2 São Carlos Apr./June 2019. Epub June 13. Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2526-89102019000200302. Acesso em: 15 de março de 2020.

TALARICO, Mariana Valente Teixeira da Silva; DOS SANTOS PEREIRA, Amanda Cristina; GOYOS, Antonio Celso de Noronha. A inclusão no mercado de trabalho de adultos com Transtorno do Espectro do Autismo: uma revisão bibliográfica. Artigo publicado na Revista Educação Especial, v. 32, 2019 – Publicação Contínua. Disponível em: <https://periodicos.ufsm.br/educacaoespecial/article/view/39795/html>. Acesso em: 20 de março de 2020.

Recebido em 05 de novembro de 2020

Publicado em 27 de novembro de 2020

Como citar este artigo (ABNT)

SOUSA, Geila Santos de. CABRAL, Geisa de Sousa. ROCHA, Gilma da Silva Pereira. Inclusão/Exclusão de Pessoas com Transtorno do Espectro Autista na Idade Adulta no Contexto Escolar e Profissional: Uma Análise a partir da Revisão de Literatura. *Revista MultiAtual*, v. 1, n. 7, 27 de novembro de 2020. Disponível em: <https://www.multiatual.com.br/2020/11/inclusaoexclusao-de-pessoas-com.html>

FORMAÇÃO DE PROFESSORES: DESAFIOS PARA A PRÁTICA INCLUSIVA NA EDUCAÇÃO INFANTIL

Gilma da Silva Pereira Rocha

Doutoranda do Programa de Pós-graduação em Educação, da Universidade Luterana do Brasil.

Mestra em Educação pela Universidade Federal do Oeste do Pará. Especialista em Educação

Especial e Inclusiva. Professora da Educação Especial-SEMED/ Santarém. Email:

rochagsp@gmail.com

Diomark Pereira de Araújo

Mestre em Educação pela Universidade Federal do Oeste do Pará. Especialista em Pedagogia

Escolar. Professor da Educação Especial-SEMED/Itaituba. Email: diomark.araujo@hotmail.com

RESUMO

O presente artigo objetiva fazer uma reflexão sobre a prática educativa mediada pelos professores da educação infantil, a fim de verificar o princípio da inclusão nesse nível de ensino. O mesmo analisa como se dá a formação desses profissionais, para que a inclusão não se torne exclusão. Como metodologia utilizou-se o método qualitativo, buscou-se fazer um levantamento bibliográfico, a fim de se obter um embasamento teórico sobre as políticas inclusivas da Educação Especial, assim como investigar as práticas docentes, desafios e o preparo que o professor recebe para o enfrentamento desta realidade. Além disso, averiguou-se a contribuição de Vygotsky para a atuação desse profissional e quais ações estão sendo implantadas na educação infantil para que ocorra de fato a inclusão. Verificou-se que ainda são poucas as práticas inclusivas direcionadas à educação infantil, pois a maioria dos professores argumenta que não se sentem preparados para trabalhar com crianças especiais. Portanto, exige-se que o educador esteja preparado para atuar nesse contexto, mas há necessidade de políticas de formação continuada, já que a educação especial requer práticas condizentes com a necessidade do educando.

Palavras-chave: Formação de professores. Inclusão. Educação Infantil.

ABSTRACT

This article aims to reflect on the educational practice mediated by teachers of early childhood education, in order to verify the principle of inclusion at this level of education. It analyzes how these professionals are trained, so that inclusion does not become exclusion. As a methodology, the qualitative method was used, a bibliographic survey was sought, in order to obtain a theoretical basis on the inclusive policies of Special Education, as well as to investigate the teaching practices, challenges and the preparation that the teacher receives for the coping with this reality. In addition, Vygotsky's contribution to the performance of this professional was investigated and

10.5281/zenodo.4655182 - Novembro (2020)-Revista MultiAtual - <https://www.multiatual.com.br/>

what actions are being implemented in early childhood education so that inclusion actually occurs. It was found that there are still few inclusive practices aimed at early childhood education, as most teachers argue that they do not feel prepared to work with special children. Therefore, it is required that the educator is prepared to act in this context, but there is a need for policies of continuing education, since special education requires practices consistent with the needs of the student.

Keywords: Teacher training. Inclusion. Child education.

1-INTRODUÇÃO

A Constituição Federal (1988), e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (1996), preconizam a educação como um direito de todos. Quem são esses todos? E diante da diversidade, como atender com qualidade e efetividade? A inclusão ocorre na prática? Perguntas como essas são importantes para iniciar reflexões e pesquisas sobre a inclusão de alunos com necessidades educativas especiais no contexto escolar, visto que este processo é acompanhado por dificuldades e dúvidas de diversas naturezas. Diante disso e dos questionamentos, verifica-se que o espaço escolar deve ser um ambiente que proporcione uma estimulação para aprendizagem, já que o contexto social contribui para aquisição do conhecimento e até influencia a criança a ter uma melhor evolução da sua aprendizagem. Dentre esses elementos destaca-se a importância do professor no processo de ensino- aprendizagem, pois se observa que há muitos profissionais que temem receber alunos públicos da educação especial em sua sala de aula, já que não se sentem preparados.

No intuito de superar os obstáculos e enfrentar todo o contexto histórico de exclusão, preconceito e discriminação, pode-se ratificar a relevância de políticas públicas, criação de documentos e leis que contribuiram para que a sociedade reflita que todos são iguais perante a lei. Assim, ressalta-se que uma das grandes conquistas inicia com a Declaração de Salamanca que tem como objetivo a busca da inclusão. O documento de 1994 ressalta que as escolas regulares devem conviver em seus espaços com crianças, independente de sua condição física, intelectual, social, emocional de forma igualitária e sem discriminação.

De acordo com Feltrin (2006), a trajetória histórica da educação inclusiva no Brasil começa a tomar novos rumos a partir de discussões e da legalidade, especialmente com as quatro leis básicas discutidas como fundamentos da Educação

Inclusiva no sistema educacional: A Constituição Federal de 1988, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional nº 9394/96, a Lei de Corde nº 7853/89 e a Lei de Libras nº 10.436/02. Essas leis subsidiaram as mudanças iniciais nos espaços escolares para que a educação aconteça de forma igualitária. Nesse contexto, a educação inclusiva torna-se um direito inquestionável e incondicional.

No intuito de buscar mecanismos para a prática docente junto a essa população, faz-se necessário compreender as teorias de Vygotsky e as contribuições delas para o ensino-aprendizagem de pessoas com deficiência.

Diante disso, acredita-se que estes subsídios são importantes para a compreensão da relevância da formação de professores para uma prática inclusiva na educação infantil, visto que é a partir desse nível escolar que a transformação educacional deve acontecer. A pesquisa investigada é uma reflexão ao problema que assola a área educacional das escolas públicas de todo Brasil, já que uma escola inclusiva deve primar por um espaço que contribua para que a inclusão seja uma prática vivenciada e que possa ser externada aos muros da escola.

2-PERCURSO METODOLÓGICO

Esse artigo é uma pesquisa bibliográfica, tem como objetivo conhecer a realidade da formação dos docentes que atuam na educação infantil e investigar a preparação desses profissionais para trabalharem com as crianças inclusas no ensino comum, a fim de verificar quais os pressupostos teóricos para uma reflexão e atuação adequada para o desenvolvimento dos educandos inclusos.

Não se pretende com essa pesquisa apontar os erros na prática educacional, mas fazer uma reflexão da temática para práticas exitosas no espaço educacional. Assim essa abordagem teórica é o primeiro passo para subsidiar e contribuir com a educação do município que atuamos- Santarém e Itaituba; e futuramente buscar mais investigações científicas e de campo para contribuir com a prática inclusiva.

O artigo tem uma abordagem qualitativa por meio da pesquisa bibliográfica a fim de proporcionar uma melhor atuação dos profissionais da educação infantil, de acordo com a proposta da Política da Educação Especial na perspectiva inclusiva.

A pesquisa bibliográfica consistiu em apresentar os posicionamentos teóricos de alguns autores e de documentos institucionais oficiais que tratam da educação inclusiva, educação infantil e do atendimento educacional especializado.

Assim sendo, a pesquisa surgiu de uma problemática observada na cidade de Santarém e de Itaituba, visando uma reflexão para a mudança de pensamentos e atitudes nas escolas inclusivas desses locais a partir de formações acerca da temática no contexto educacional.

3-DISSCUSSÕES E PRÁTICAS EDUCATIVAS EM EDUCAÇÃO INCLUSIVA

Quando se fala de inclusão é necessário refletir sobre o conceito de diferenças, assim, baseado no Relatório Síntese, da Agência Europeia para o Desenvolvimento da Educação Inclusiva (2005), que destacou sete fatores relevantes à educação inclusiva, analisando 14 países europeus. Foram realizados estudos de caso e revisão de literatura com foco nas salas de aula inclusivas no 2º e 3º ciclos do ensino básico. São eles: ensino cooperativo, aprendizagem cooperativa, resolução cooperativa de problemas, grupos heterogêneos, abordagens de ensino eficaz, ensino por áreas curriculares e estratégias alternativas de aprendizagem. Esses fatores destacam uma prática relevante para o processo inclusivo que é a cooperatividade, seja ela na família, na escola e na vida social, pois possibilita ao aluno ter a capacidade de resolver seus problemas e isso consequentemente trará reflexos positivos para o ensino-aprendizagem desse educando.

Já a pesquisa de Freitas e Araújo (2013) evidenciou a prática mais individualizada no espaço escolar. A pesquisa foi realizada com professores do Ensino Fundamental I a respeito de sua prática pedagógica na inclusão escolar de crianças com deficiência no município de Hortolândia –SP, considerou 21 escolas e selecionou 41 professores que atuam desde 2010 com crianças deficientes em turmas regulares. Detectou-se que as atividades com esses alunos ocorrem paralelas e diferenciadas do restante da turma, são recortes, colagens, pinturas, cuidados e higiene corporal, treinar a coordenação motora como pré-requisito para a leitura e escrita. Situação que, infelizmente, fortalece o processo excludente do aluno com necessidades educativas especiais.

As adequações apontadas como necessárias na pesquisa acima incluem fatores como: currículo adaptados às necessidades de todos os alunos, flexibilidade, trabalho cooperativo, dinamicidade, uso de recursos alternativos e avaliação contínua, apoio do serviço pedagógico especializado, diagnóstico do contexto familiar e das necessidades do aluno. Outro fator é a necessidade de maior envolvimento do gestor

no processo de inclusão, na captação de informações, com as famílias e instituições, especialmente, entre os docentes.

Pesquisadores da Rede de Educação Inclusiva na Amazônia Paraense, coordenada pelo Núcleo de Educação Popular Paulo Freire da Universidade Estadual do Pará, realizaram uma pesquisa qualitativa e descritiva com 20 escolas e 1 centro de Referência, num total de 95 entrevistados, entre gestores de Secretarias e professores do estado do Pará. Tendo objetivo de mapear a política inclusiva e identificar diretrizes referentes ao atendimento educacional e formação de professores, identificaram, dentre outros apontamentos, divergências sobre existir ou não prática de educação inclusiva. Apontaram espaços de convivência coletiva e ações pedagógicas específicas, por exemplo, avaliação adaptada às especificidades do sujeito surdo. Por outro lado, outro grupo destacou estrutura física inadequada, carências na formação de professores e currículos. Estes diferentes posicionamentos, segundo Oliveira (2012), apontam o processo de inclusão em andamento, com lacunas e pontos de superação.

A pesquisa, segundo a autora supracitada, identificou ainda, que os professores são preparados na própria prática, por meio de leituras e formação continuada e inicial, situação semelhante encontrada na pesquisa de Magalhaes e Oliveira (2013), em Fortaleza/CE e Rodrigues e Rodrigues (2013), em Manaus/AM. Em algumas escolas, relataram-se palestras informativas acerca de possíveis parcerias e aspectos pedagógicos. Situações de mobilização para a preparação da escola e dos professores foram citadas, porém não foram colocadas em prática.

Em sala de aula, os recursos descritos para atender os alunos com necessidades especiais foram: vídeos, computador, materiais concretos, cartazes. Outros professores se preocupam em utilizar o mesmo recurso para todos os alunos, sem distinção, porém, prevalece a cópia do quadro como característica de uma educação tradicional. A comunicação também está pautada no “ouvintismo”, a maioria desconhece a Libras e a comunicação se dá pela oralidade e pela leitura labial. Professores da educação infantil sentem-se pressionados pelos pais dos alunos em obter resultados visíveis. Outro procedimento complexo é a avaliação, há preocupação dos professores em avaliar de modo diferenciado.

Oliveira (2012) problematiza o fato da relevância de haver uma interação entre professores do ensino comum e os professores da sala de recurso da educação

especial. Questiona-se: Como haverá articulação entre o atendimento educacional especializado e o comum, se não há aproximação entre os docentes? Desta forma, não há fortalecimento das ações pedagógicas nos diferentes espaços e do trabalho multidisciplinar tão necessário ao processo de inclusão, pois a integração entre esses profissionais contribuirá para um melhor desenvolvimento do aluno incluso.

Os aspectos pedagógicos e sociais foram comuns na discussão de outras pesquisas: MAGALHÃES, OLIVEIRA, 2007; MATOS, 2008; RODRIGUES; RODRIGUES, 2013. É apontado valorização dos aspectos clínicos, enquanto que o foco são os educacionais; o docente não consegue identificar as crianças com deficiência; número excessivo de alunos; falta de assessoramento pedagógico; a produção de material adaptado; o medo e resistência de alguns professores em atuar na educação especial; não participação da família da vida cotidiana da escola; ausência de formação específica e continuada, dentre outros fatores.

Neste cenário, surge a fala de que muitas vezes o próprio professor viabiliza recursos metodológicos, confeccionando recursos alternativos. E quando há materiais específicos, os profissionais do ensino regular não sabem manusear, por isso, não são utilizados. As dificuldades são inúmeras, há dificuldades desde as implementações das propostas básicas para a inclusão, como construção de rampas nas escolas. A educação inclusiva só alcançará mais e melhores resultados quando as estratégias e práticas em sala de aula, de fato, possuírem características inovadoras e criativas. Esse é o grande desafio, assim os professores merecem suporte dentro e fora da escola, e em diferentes níveis. Portanto, as práticas inclusivas devem promover a colaboração, facilitar os vínculos e a aprendizagem, tendo respeitadas as diferenças.

3.1- AS CONTRIBUIÇÕES DE VYGOTSKY PARA EDUCAÇÃO INCLUSIVA

O termo inclusão afere-se a adaptação, acessibilidade como forma de promoção da igualdade de condições a todos. Neste sentido, as concepções de Vygotsky acerca dessa temática mostram a sua preocupação em não evidenciar um olhar biológico sobre os deficientes, mas pôr em seu lugar um olhar social, enfatizando que o insuficiente avanço no desenvolvimento dos alunos com deficiência era decorrente da educação inadequada destinada a eles.

De acordo com Baptista et al (2008), Vygotsky ressalta que a educação deveria ser realizada de forma integrada, pois assim contribuirá para o desenvolvimento psíquico, físico e para a compensação e a correção de erros. Isso mostra que a postura do professor deve ser de propiciar um ambiente de interação, considerando as especificidades da criança que possui deficiência. O estudioso faz críticas à psicologia:

Vygotsky fez críticas à psicologia da época que se sustentava no diagnóstico e prognósticos da deficiência mental, sem atuar diretamente com a intenção de mudar o quadro desolador assumido pela educação especial naquele momento. Destacou, nesse conjunto de críticas e de ideias, a importância da educação infantil como forma de antecipar o processo educativo que considerava urgente para a criança com deficiência. (BAPTISTA, et al, 2008, p.61)

No artigo “Vygotsky e as teorias da aprendizagem”, Rita Neves e Magda Damiani (2006) discutem várias características filosóficas do ensino-aprendizagem. As teorias Vygotskianas são as mais utilizadas e aceitas quando se fala de crianças com deficiência, pois evidencia a influência do contexto social para o desenvolvimento dessas pessoas. Rego (2011) ratifica que o sujeito não é um mero receptor, mas um sujeito ativo que reconstrói o conhecimento a partir do seu mundo. Diante desse aspecto, cabe à educação investir em práticas que proporcione ao educando um convívio social educacional, para que o mesmo aprenda com a vivência do outro, porém ainda o que se percebe são atividades separadas para o aluno incluso em sala de aula, já o que o professor não está preparado para fazer adaptações de suas práticas em escolas inclusivas. É um desafio, mas a educação especial é uma modalidade transversal, que deve impulsionar o educador a refletir e investigar ações acessíveis para a transmissão do conhecimento.

Portanto, uma vez que se vive um movimento no sentido da inclusão de crianças com deficiência no ensino regular, a mediação do professor é um dos principais fatores relevantes para a efetivação dessa nova proposta, assim como é imprescindível a construção de uma prática que permita reflexão e ação junto com o educador no contexto escolar.

3-2- A FORMAÇÃO DE PROFESSORES PARA ATUAR NA EDUCAÇÃO INFANTIL, NUMA PERSPECTIVA INCLUSIVA

Sabe-se que um dos aspectos relevantes para uma prática pedagógica eficiente é a formação do professor, pois é um elemento basilar na construção e reconstrução do conhecimento. Giroto e Castro (2011) afirmam em seu artigo que a falta de formação para o professor traz como consequências uma prática desarticulada com a realidade, metodologia estigmatizadora e reforçadores de que o aluno tem um padrão escolar. No processo inclusivo o olhar deve ser de que cada aluno tem sua peculiaridade e cada educando é singular, daí a necessidade de adaptações e flexibilização de conteúdo e metodologia para que processo de ensino-aprendizagem contemplem as especificidades dos educandos. Esse aspecto é ratificado na política Nacional de Educação Especial, que estabelece o paradigma de inclusão, ou seja, que o processo de inclusão deve ser vivenciado desde a educação infantil, a fim de que o aluno com deficiência tenha um desenvolvimento educacional com sucesso.

Nesse sentido, faz-se necessário proporcionar aos professores em serviço e aos futuros professores em formação inicial a atualização de conhecimentos relativos às necessidades especiais, com base nos diversos enfoques metodológicos, flexibilização de conteúdo e de metodologia, assim como conhecimento específico sobre o público alvo da educação especial para que conheçam as características das deficiências, as limitações do aluno para posterior comparação crítica das dificuldades consideradas na literatura, visando fomentar a relação entre a teoria e a prática acerca dos diferentes aspectos envolvidos na compreensão e das diversas necessidades especiais que resultam na compreensão sobre a real natureza de tais dificuldades, em detrimento da compreensão patologizadora de aspectos inerentes ao processo de aprendizagem.

De acordo com o portal do MEC, evidenciado na Resolução CNE/CP nº1/2002, que estabelece as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de Professores da Educação Básica, estabelece que as instituições de ensino superior são responsáveis para proporcionar formação continuada aos profissionais do magistério, porém adequadas às necessidades do currículo em sala de aula, evidenciando todas as temáticas em questão que propostas pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação, como por exemplo a temática inclusão.

Uma das grandes conquistas da comunidade surda é a implementação da Lei nº 10.436 de abril de 2002, regulamentada pelo Decreto Nº 5.626 de 22 de dezembro 10.5281/zenodo.4655182 - Novembro (2020)-Revista MultiAtual - <https://www.multiatual.com.br/>

de 2005, que possibilita ao aluno surdo uma educação bilíngue, ou seja, que a Libras (língua natural do surdo) e o português (língua usada na modalidade escrita) sejam utilizadas no espaço escolar como método de ensino-aprendizagem para os alunos com surdez. A Lei de Libras ressalta sobre a formação superior no artigo 4º que:

Art. 4o O sistema educacional federal e os sistemas educacionais estaduais, municipais e do Distrito Federal devem garantir a inclusão nos cursos de formação de Educação Especial, de Fonoaudiologia e de Magistério, em seus níveis médio e superior, do ensino da Língua Brasileira de Sinais - Libras, como parte integrante dos Parâmetros Curriculares Nacionais - PCNs, conforme legislação vigente (BRASIL, 2002, p.01).

Verifica-se que essa formação docente para a educação inclusiva é ponto pacífico no contexto dos direitos constitucionais e ao futuro professor é exigido despir-se quaisquer preconceitos, mas de observar as diferenças e delas tirar proveito em benefício do aluno e de seu aprendizado. E esse é uma conquista que já trouxe muitos benefícios para os futuros profissionais da educação, pois atualmente os professores já atuam com conhecimento básico para atuar com os alunos surdos, mas ainda não é suficiente para uma efetiva prática inclusiva.

Desta forma, pensar em mudança de paradigma e em conseqüente transformação da escola em inclusiva implica no reconhecimento de que a profissionalização dos professores para essa disciplina tenderá a evoluir, ainda mais, com a inserção da mesma na matriz curricular das licenciaturas, mas que é necessário o interesse pela mudança das práticas pedagógicas.

4-CONSIDERAÇÕES FINAIS

Sabe-se que a educação inclusiva ainda é uma questão que aos poucos vem quebrando barreiras, por meio de conquistas políticas, sociais e educacionais. Em nossos municípios, alguns avanços já ocorreram, mas ainda há necessidade de mudanças no ensino comum na perspectiva inclusiva. Para isso, o educador tem um papel fundamental, pois quanto mais cedo a criança com deficiência for estimulada a ter uma aprendizagem que considera a especificidade do educando, maior será o desenvolvimento. Hoje percebe-se que o processo de inclusão já é um tema bastante discutido nas escolas e de uma certa forma identifica-se mudanças no sistema

educacional, mas ainda há muitas políticas públicas que precisam ser colocadas em práticas, a fim de proporcionar uma educação de qualidade para todos.

Para tal mudança é necessária uma prática pedagógica adequada em face do processo inclusivo, e que o professor esteja preparado para lidar com esses desafios. E isso requer que o profissional se veja como um agente facilitador do processo ensino-aprendizagem, e que o aluno é um sujeito que deve estar inserido no seu contexto social, sendo respeitadas suas especificidades e que o conhecimento deve ser construído a partir dessa interação. Portanto, o professor deve construir suas práticas a partir da realidade de cada criança, e desta forma a aprendizagem seja mediada com recursos que promovam um desenvolvimento pleno e igualitário, pois todos podem superar seus limites e potencialidades, mas é necessário que o ambiente escolar seja adequado ao processo inclusivo.

REFERÊNCIAS

BAPTISTA, Claudio Roberto et AL. **Educação Especial: diálogo e pluralidade**. Ed. Mediação: Porto Alegre, 2008.

BRASIL. **Constituição da República Federativa do Brasil**. Brasília: Imprensa Oficial, 1988.

_____. Congresso Nacional. **Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional**: lei nº 9.394/96, de 20 de dezembro de 1996. Diário Oficial da União, Brasília, 23 de dezembro de 1996.

_____. **Diretrizes nacionais para a Educação Especial na Educação Básica**. Secretaria de Educação Especial. MEC. São Paulo: SEESP, 2001.

_____. **Declaração de Salamanca**. Disponível em: < portal.mec.gov.br/seesp. > Acesso em 25 de julho de 2014

Educação Inclusiva e Práticas de Sala de Aula nos 2º e 3º Ciclos do Ensino Básico. **Agência Europeia para o Desenvolvimento da Educação Inclusiva**. Relatório Síntese, 2005. Disponível em: <www.european-agency.org> Acesso em setembro de 2020.

FREITAS, J. F. de; ARAÚJO, P.F. de. **Desafios da prática pedagógica na educação inclusiva: a realidade dos professores de Hortolândia-SP**. VIII Encontro da Associação Brasileira de Pesquisadores em Educação Especial. Londrina, nov/2013.

FELTRIN, Antonio Efro. *Inclusão social na escola: quando a pedagogia se encontra com a diferença*. São Paulo: Paulinas, 2006 (Coleção pedagógica e educação).

GIROTTI, C.R.M & CASTRO, R.M. **A formação de professores para a Educação Inclusiva: alguns aspectos de um trabalho colaborativo entre pesquisadores e professores da Educação Infantil**. Rev. Educ. Espec., Santa Maria, v. 24, n. 41, p. 441-452, set./dez. 2011.

MAGALHÃES, R.C.B.P.; OLIVEIRA, G.R. **Políticas e Práticas de Educação Inclusiva no Município de Fortaleza/CE – primeiras aproximações**. III Jornada Internacional de Políticas Públicas. São Luís/MA, agosto/2007

MATOS, M. de A.S. **Cidadania, diversidade e educação inclusiva: um diálogo entre a teoria e a prática na rede pública municipal de Manaus**. Tese (doutorado) Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Porto Alegre/RS, 2008;

NEVES, Rita de Araújo; DAMIANI, M.F. **Vygotsky e as teorias da aprendizagem**. UNIrevista (UNISINOS), v. 1, p. 1-10, 2006.

OLIVEIRA, I.A. **Práticas Municipais de inclusão da pessoa com deficiência no estado do Pará**. Pags. 267-284 In.: MIRANDA, T.G. GALVÃO FILHO, T.A. (Orgs.) *O professor e a educação inclusiva: formação, práticas e lugares*. Salvador: EDUFBA, 2012.

REGO, Teresa Cristina. *Vygotsky: uma perspectiva histórico-cultural da educação*. 22ª ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2011.

RODRIGUES, I. de N.; RODRIGUES, L. **Agência Europeia para o Desenvolvimento da Educação Inclusiva XII Congresso de Ciências da Comunicação na Região Norte**. Intercom. Manaus/AM, maio/2013.

Recebido em 05 de novembro de 2020

Publicado em 27 de novembro de 2020

Como citar este artigo (ABNT)

ROCHA, Gilma da Silva Pereira. ARAÚJO, Diomark Pereira de. *Formação de Professores: Desafios para a Prática Inclusiva na Educação Infantil*. *Revista MultiAtual*, v. 1, n. 7, 27 de novembro de 2020. Disponível em: <https://www.multiatual.com.br/2020/11/formacao-de-professores-desafios-para.html>

USO DE FERRAMENTAS LÚDICAS NO PROCESSO DE ALFABETIZAÇÃO NOS ANOS INICIAIS

Resiane Paula da Silveira

Graduada em Licenciatura em Matemática pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais - Campus Formiga e especialista em Supervisão Escolar pela Faculdade Batista de Minas Gerais. Cursando especialização em Educação Especial e Inclusiva pela Faculdade Batista de Minas Gerais e Licenciatura em Pedagogia pela FAVENI.

RESUMO: Este projeto de pesquisa trata-se do processo de alfabetização nos anos iniciais utilizando três áreas que podem ser trabalhadas em sala de aula, que são atividades lúdicas, as tecnologias digitais e a socialização. O objetivo principal é apresentar as intervenções escolares com as três áreas, para proporcionar aos alunos outras maneiras de aprender, facilitar e atingir o ápice da aprendizagem. Como método de pesquisa, utilizamos a pesquisa documental e autores para sustentar o nosso referencial, como Soares (1998), Marques (2017), Frade (2014) e Bodart (2019). Os resultados que queremos obter é o sucesso na aprendizagem dos alunos e ser uma metodologia que o professor possa aplicar em suas aulas. Portanto, é importante para o professor ser inovador e criativo, possibilitando ter uma nova didática em sua carreira docente.

Palavras-chave: Intervenção escolar. Atividades lúdicas. Tecnologias Digitais. Socialização. Aprendizagem.

ABSTRACT: This research project deals with the literacy process in the early years using three areas that can be worked on in the classroom, which are playful activities, digital technologies and socialization. The main objective is to present school interventions with the three areas, to provide students with other ways to learn, facilitate and reach the peak of learning. As a research method, we use documentary research and authors to support our reference, such as Soares (1998), Marques (2017), Frade (2014) and Bodart (2019). The results we want to achieve are success in students' learning and be a methodology that the teacher can apply in his classes. Therefore, it is important for the teacher to be innovative and creative, making it possible to have a new didactic in his teaching career.

Keywords: School intervention. Playful activities. Digital Technologies. Socialization. Learning.

1. Introdução

O presente projeto tem como tema o processo de alfabetização nos anos iniciais utilizando atividades lúdicas, tecnologias digitais e a socialização, como métodos de intervenção escolar.

As dificuldades que os alunos apresentam nessa fase de alfabetização pode ser muita, pois nessa fase tudo é novo para o aluno, o contato em sala de aula, as regras que tem que ser seguidas, além dos conteúdos que são introduzidos.

Buscamos então, apresentar métodos para essa intervenção escolar na alfabetização, para facilitar a aprendizagem dos alunos.

O objetivo geral desse relato é apresentar práticas de intervenção escolar com o uso de atividades lúdicas, tecnologias digitais e socialização. Os objetivos específicos é proporcionar aos alunos diferentes modos de aprendizagem, facilitar o processo de ensino aprendizagem e atingir a culminância da aprendizagem.

A importância desse projeto é para despertar nos professores a imaginação e criatividade em sala de aula, que é o que diferencia cada professor. Um professor que inova seus métodos, sempre terá sucesso na sua carreira, pois a inovação é o que mais é preciso em sala de aula.

Utilizamos a pesquisa documental, por se enquadrar mais na abordagem do projeto. Os autores utilizados foram Brasil (1990), Soares (1998), Fachin (2006), Marques (2017), Frade (2014), e Bodart (2019) para fazer parte do referencial teórico desse projeto.

Esse projeto está dividido em tópicos, iniciando neste, a introdução, o desenvolvimento que está subdividido no referencial teórico deste projeto, no tópico relato de estudo – intervenção na prática, que subdivide nas áreas que foram propostas as intervenções, atividades lúdicas, tecnologias digitais e socialização. Finalizando o projeto, temos a conclusão seguida das referências que foram usadas.

2. Desenvolvimento

2.1. Referencial teórico

Sabemos pelo Artigo 53 do Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, que “a criança e o adolescente têm direito à educação, visando o pleno desenvolvimento de sua pessoa, preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho” (BRASIL, 1990).

Essa educação começa bem cedo para a criança, quando ela começa ir para creches e escolas para iniciar a escolarização. E, um dos focos importantes nessa etapa nos anos iniciais é a alfabetização. A alfabetização nos anos iniciais do ensino fundamental é a chave para o sucesso escolar do aluno, pois ler e escrever é o básico que todos possam prosseguir nos estudos com êxito. Entretanto, devemos saber a diferença entre alfabetização e letramento, que é confundido muita das vezes.

A alfabetização e o letramento é o processo de saber ler e escrever, porém, no letramento, o indivíduo deve responder as exigências sociais da leitura e da escrita. Analisando a definição de alfabetização por Soares (1998), temos que é ação de tornar a pessoa capaz de ler e escrever.

Já o letramento, segundo Soares (1998, p. 18) “é o resultado da ação de ensinar ou de aprender a ler e escrever: o estado ou a condição que adquire um grupo social ou um indivíduo como consequência de ter-se apropriado da escrita”.

Entretanto, se trabalhado junto a alfabetização e o letramento, seria mais eficiente, para que nenhuma etapa do processo de ensino aprendizagem ficasse para trás. “O ideal seria alfabetizar letrando, ou seja: ensinar a ler e a escrever no contexto das práticas sociais da leitura e da escrita, de modo que o indivíduo se tornasse, ao mesmo tempo, alfabetizado e letrado” (SOARES, 2009, p. 47).

O foco desse relato de estudo é a alfabetização do aluno com a utilização de atividades lúdicas, tecnologias digitais e socialização. O tipo de pesquisa utilizado é a pesquisa documental, que é a que mais se enquadra para esse trabalho. Para Fachin (2006) “a pesquisa documental corresponde a toda informação coletada, seja de forma oral, escrita ou visualizada”.

Entende-se como intervenção escolar como a interposição que o professor faz quando há algo de errado em sala de aula, como obstáculos no processo de ensino aprendizagem. Sem essa intervenção, o problema na aprendizagem persiste nos próximos conteúdo a serem trabalhados em seguida.

A inovação em sala de aula, com as intervenções, podem auxiliar os discentes na absorção de conteúdo. Métodos inovadores e novas estratégias de ensino são

umas das soluções para o professor nesse momento. Para isso, vamos abordar o emprego de atividades lúdicas, tecnologias digitais e socialização como prática de intervenção escolar na alfabetização.

As atividades lúdicas podem ser entendidas como, segundo Marques (2017, p. 9) “atividades que despertam a imaginação da criança de forma significativa, sendo uma ferramenta pedagógica, promotora do desenvolvimento cognitivo que estimula as relações interpessoais”. Portanto, estimular a imaginação da criança pode ser uma maneira de instigar o interesse no que está sendo trabalhado.

A ludicidade é um instrumento prático de estimulação, utilizado em qualquer etapa do desenvolvimento da psicomotricidade. Ao direcionar atividades lúdicas em sala de aula, o professor proporciona aos alunos desafios, que podem ser fundamentais para o desenvolvimento físico e mental, vencendo suas dificuldades e medos, desenvolvendo a motricidade e também a cognição da criança. (MARQUES, 2017, p. 9).

As tecnologias digitais enriquecem a aprendizagem por serem atrativas ao olhos dos alunos. Qualquer meio tecnológico chama atenção e isso deve ser usado a favor do professor no processo de ensino aprendizagem, que deve ser o mediador dessa interação. Segundo Frade (2014) temos que:

(...) a criança precisa e pode dominar diferentes técnicas relacionadas ao que se chama de usabilidade: aprender a lidar com as ferramentas do sistema para ligar a máquina; compreender o teclado, seus símbolos e a função de cada tecla para além de digitar as letras; operar com a tela, interagir com ícones, localizar programas, manusear o mouse de adulto com suas mãos pequenas (sabendo que ele tem mais de uma função), arrastar, clicar e desenvolver operações cognitivas que permitam memorizar e internalizar tais operações. (FRADE, 2014, p. 26).

Por isso, é importante inserir as tecnologias digitais desde os anos iniciais, para que as crianças se familiarizam com elas e desenvolvam conhecimentos, no caso na alfabetização.

A socialização é definida pelos dicionários como ato ou efeito de socializar. Para Bodart (2019) temos que a socialização:

Trata-se do processo pelo qual o indivíduo internaliza o coletivo, ou seja, através da socialização é que as ideias, valores, crenças, normas e costumes estabelecidos pela sociedade (pelo coletivo) são internalizadas pelo indivíduo

e pela apreensão destas é que ele adapta-se aos grupos que faz parte. (BODART, 2019)

Para a criança, a socialização é fundamental, pois é nesse momento em que elas aprendem, devendo então os professores terem atenção a esse momento. Bodart (2019) ainda apresenta que é na infância que ocorre a primeira fase da socialização:

Nessa fase a criança, por não ter um mínimo de experiência de vida, ainda não tem condições de avaliar se o que lhe ensinam é verdadeiro ou não, sendo induzida a acreditar em tudo e em todos a sua volta sem fazer muitos questionamentos: é a chamada aprendizagem incondicional ou aprendizagem por imitação. (BODART, 2019).

O objetivo geral desse relato é apresentar práticas de intervenção escolar à crianças em fase de alfabetização nos anos iniciais, com o uso dessas três áreas: atividades lúdicas, tecnologias digitais e socialização. Os objetivos específicos é proporcionar aos alunos diferentes modos de aprendizagem, facilitar o processo de ensino aprendizagem e atingir a culminância da aprendizagem.

2.2. Relato de estudo – intervenção na pratica

As intervenções em sala de aula devem ocorrer sempre que for preciso para que as dificuldades serem sanadas, sem que o aluno leve a dúvida adiante. Vamos abordar em cada tópico uma proposta de intervenção em três áreas diferentes.

2.2.1. Intervenção com o uso de atividades lúdicas

Aqui o professor pode trabalhar o reconhecimento do alfabeto com os alunos com dados que contém as letras do alfabeto, sendo cada letra em uma face. O aluno deverá lançar o dado e falar qual letra ficou para o lado de cima. A criatividade pode ampliar o campo de trabalho do professor, confeccionando dados com figuras e pedindo aos alunos a mencionarem com qual letra começa a figura que está no dado.

Figura 1: Dados e molde

Fonte: autoria própria

Por ser de fácil confecção, o professor pode fazer vários dados como na figura acima. O molde do dado é de 6 centímetros e foram confeccionados o dado das vogais, das consoantes, das imagens e das palavras com imagens.

Figura 2: Molde de um dado

Fonte: autoria própria

O dado da vogal e consoante, o professor pode solicitar que o aluno fale a letra que está na face virada para cima. Ele também pode pedir que fale uma palavra que inicie com essa letra. O dado que contém apenas imagens pode ser trabalhado para o aluno falar a letra que inicia o desenho, escrever essa letra ou falar outra palavra que também inicia com a mesma letra. Por exemplo, a imagem “maçã”, o aluno pode mencionar a palavra macaco, mamãe e melancia. Por último, o dado que contém imagens e palavras, o professor pode pedir para que o aluno fale a letra inicial, fale

outra palavra que também inicie com essa letra ou quantas letras possuem a palavra, por exemplo.

2.2.2. Intervenção com o uso de tecnologias

A tecnologia a ser usada é o computador com acesso à internet. O professor pode já deixar acessado para os alunos o seguinte site <https://www.smartkids.com.br/jogos-educativos/alfabeto-em-flash.html>. Nele contém um jogo, que chama Jogo do Alfabeto, em que o aluno deve associar a primeira letra das imagens com a letra corresponde que está na tela, como mostra a figura 3.

Figura 3: Captura da tela do jogo

Fonte: autoria própria

O aluno deverá pensar qual dessas imagens tem como a primeira letra A. As opções que o aluno tem é: tubarão, queijo, avião e vaca. Após analisar e ver que é o avião que começa com a letra A, o aluno deve arrastar a imagem até o quadrado ao lado da letra A, como mostra a figura 4. Automaticamente, o jogo prossegue para a próxima letra do alfabeto.

Figura 4: Captura da tela do jogo

Fonte: autoria própria

Com esse jogo o professor pode deixar a aula mais descontraída e despertar o interesse dos alunos para a aprendizagem, além de ser um facilitador no processo de ensino aprendizagem. A tecnologia combinada com os jogos é ótimo método de intervenção, pois chama a atenção dos alunos.

2.2.3. Intervenção com o uso da socialização

A socialização é um fator importante na aprendizagem nos anos iniciais, por ser um momento em que o aluno tem o contato com o novo, tudo é novidade para ele. Uma proposta de intervenção é cantar com os alunos, em roda, a música abaixo e ao final dela pedir, de aluno a aluno, que falem uma palavra com determinada letra do alfabeto, por exemplo, letra l de laranja.

O alfabeto (Ciranda Cirandinha)

Isabel Cristina Silveira Soares

Vinte e seis letrinhas
Tem o nosso alfabeto
Em brincadeiras de rodinhas
Eu aprendo por completo!

Cada uma tem um nome
Cada uma tem um som
Vou brincando e aprendendo
Vou mostrando que isso é bom!

Essa atividade estimula o aluno a interagir com os demais, além de trabalhar música e despertar a criatividade na hora da atividade posterior a música. Para finalizar, o professor pode cantar novamente e pedir um abraço coletivo entre os alunos.

3. CONCLUSÃO

Ao final desse projeto, podemos perceber que as intervenções são facilitadores no processo de ensino aprendizagem dos alunos, por serem atrativas, atividades diferentes, que auxiliam os alunos a entenderem o conteúdo a ser trabalhado.

Também, os objetos utilizados são acessíveis aos professores, na atividade lúdica utilizamos um jogo de fácil confecção, com baixo custo, usando apenas papel, lápis para colorir, cola e tesoura. Na socialização, o professor não vai ter gastos, ele pode imprimir a cantiga na escola e distribuir aos alunos. Já no jogo online é preciso a escola ter computadores com acesso à internet, porém a maioria das escolas atualmente já são contempladas com essas tecnologias.

O professor pode encontrar dificuldade para realizar essas atividades na questão de tempo, pois o currículo a ser trabalhado já é apertado ao longo do ano letivo e, ao incluir atividades como essas que foram propostas, podem ainda mais atrasar os conteúdos.

Portanto, cabe a cada professor observar e adaptar as atividades de acordo com a realidade da sua turma, escola e de seu tempo, para que possam extrair o máximo das intervenções pedagógicas.

REFERÊNCIAS

BODART, Cristiano das Neves. **O que é socialização?** Site. Disponível em: <<https://cafecomsociologia.com/socializacao/>>. Acesso em 13 ago. 2020.

BRASIL. Lei no 8.069, de 13 de julho de 1990. Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e dá outras providências. **Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil**, Brasília, DF, 16 jul. 1990. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8069.htm#art266>. Acesso em: 13 ago. 2020.

FACHIN, Odília. Pesquisa social, documental e de laboratório. In: _____. Fundamentos de metodologia. São Paulo: Editora Saraiva, 2006. p. 139-150.

FRADE, Isabel Cristina Alves da Silva; COSTA VAL, Maria da Graça; BREGUNCI, Maria das Graças de Castro; (Org.). **Glossário Ceale: Termos de alfabetização, leitura e escrita para educadores**. Belo Horizonte: Faculdade de Educação/UFMG, 2014. Disponível em: <<http://www.ceale.fae.ufmg.br/app/webroot/glossarioceale/>>. Acesso em 13 ago. 2020.

Jogo alfabeto em Flash. Jogo online. Disponível em: <<https://www.smartkids.com.br/jogos-educativos/alfabeto-em-flash.html>>. Acesso em 13 ago. 2020.

MARQUES, Juliana Flausino. **A importância das atividades lúdicas para o desenvolvimento infantil**. 2017. Monografia para obtenção de título de graduação, Universidade Federal e Juiz de Fora, Juiz de Fora, 2017.

SOARES, Magda. **Letramento: um tema em três gêneros**. 2. ed. Belo Horizonte: Autêntica, 1998.

Recebido em 17 de agosto de 2020

Publicado em 27 de novembro de 2020

Como citar este artigo (ABNT)

SILVEIRA, Resiane Paula da. Uso de Ferramentas Lúdicas no Processo de Alfabetização nos Anos Iniciais. *Revista MultiAtual*, v. 1, n.7, 27 de novembro de 2020. Disponível em: <https://www.multiatual.com.br/2020/11/uso-de-ferramentas-ludicas-no-processo.html>

Revista MultiAtual - ISSN 2675-4592

<https://www.multiatual.com.br/>

revistamultiatual@gmail.com

www.grupomultiatual.com.br